

Askorbik Asit ve Alfa-Tokoferol'ün Karbon Tetraklorürle Oluşturulmuş Akut Karaciğer Toksisitesi Modelinde Karaciğeri Koruyucu Etkisi

İrfan Bayram*, Hanefi Özbek**, Serdar Uğraş*, İlyas Tuncer***, Deniz Reçber*

Özet:

Amaç: Sıçanlarda, karbon tetraklorürle (CCl₄) oluşturulan akut karaciğer hasarında, askorbik asit (C vit) ve alfa-tokoferolün (E vit) karaciğeri koruyucu etkisinin araştırılması amaçlandı.

Yöntem: Her birinde altı sıçan olacak şekilde, 1) serum fizyolojik (SF, 0.2 ml), 2) zeytin yağı (ZY, 0.8 ml/kg), 3) CCl₄:zeytin yağı (1:7, 0.8 ml/kg), 4) CCl₄ (0.8 ml/kg)+C vitamini (140 mg/kg) ve 5) CCl₄ (0.8 ml/kg)+E vitamini (60 mg/kg) grupları oluşturuldu. Sıçanların vücut ağırlıkları günlük olarak ölçülüp kaydedildi. Çalışmanın sonunda sıçanlardan intrakardiyak yolla kan alındı ve karaciğerleri çıkarıldı. Kanda aspartat amino transferaz (AST), alanin amino transferaz (ALT) ve indirekt bilirubin seviyelerine bakıldı. Karaciğerler ise histopatolojik olarak incelendi.

Bulgular: CCl₄ grubuna ait karaciğerlerdeki hepatositlerde belirgin derecede balon dejenerasyonu, tek hücre nekrozu, mitoz, sentrilobüler nekroz, köprüleşme nekrozu, serum AST ve ALT seviyelerinde anlamlı derecede yükselme gibi akut karaciğer hasarını gösteren histopatolojik ve biyokimyasal bulgular saptandı. C ve E vitamini gruplarında ise akut karaciğer hasarını gösteren histopatolojik ve biyokimyasal değişikliklerin CCl₄ grubuna göre anlamlı bir şekilde daha az olduğu tespit edildi. Vücut ağırlığı açısından gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmadı.

Sonuç: Serum transaminaz enzim seviyeleri ve histopatolojik bulgular, C ve E vitaminin CCl₄'e bağlı karaciğer hasarını anlamlı derecede azalttığını göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Karbon tetraklorür, askorbik asit, alfa tokoferol, organ toksisitesi

Yüksek konsantrasyondaki oksijenin, hayvanlar, bitkiler ve mikroorganizmalar üzerinde şiddetli hasara ve hatta ölüme sebep olduğu bilinmektedir. 1950'lerin başında Gilbert, serbest oksijen radikallerinin birçok patolojik durumun etkeni olduğunu göstermiştir (1). Serbest radikaller aerobik hücre metabolizmasının bir ürünü olarak sürekli üretilmektedir. Serbest radikaller antioksidan savunma mekanizmaları ile dengede tutulurlar ve normal şartlar altında organizma kendisini antioksidan mekanizmalarla korumaktadır. Günümüzde yaşlanma, inflamasyon, karsinogenezis, ilaç etkisi ve ilaç toksisitesi gibi

birçok patolojik durum serbest radikaller ile açıklanmaktadır (2-3). Karaciğerde hasar oluşturan maddelerden biri olan CCl₄, serbest radikalleri açığa çıkararak etkisini gösterir. Bu serbest radikaller lipid peroksidasyonu oluşturur ve bunu izleyerek oluşan toksik lipid peroksidasyon ürünleriyle membran hasarı ortaya çıkar (4,5). Membran hasarı engellenemez ise hücre ölümü gerçekleşir (6).

Antioksidanlar, peroksidasyon zincir reaksiyonunu engelleyerek veya reaktif oksijen türlerini toplayarak lipid peroksidasyonunu inhibe ederler (3,7). Serbest radikal miktarı endojen sellüler çöpçü sisteminin kapasitesini aşarsa, önemli hücre hasarı meydana gelebilir ve bu hasarı engelleyici bir tedavi yöntemi henüz geliştirilememiştir (5,8). Alfa tokoferol (vitamin E) lipid peroksidasyonunu inhibe ederek, oksidatif stresi inhibe etmektedir (5,6). Vitamin E'nin yüksek dozlarda oral yolla profilaktik amaçla verilmesinin, kronik olarak CCl₄ uygulanmasıyla oluşan hasardan karaciğeri koruduğu bildirilmiştir (9). Vitamin C güçlü bir redükleyici ajan ve antioksidandır (10).

Bu çalışmada serbest oksijen radikallerinin eksojen bir kaynağı olan CCl₄ ile oluşturulmuş

XVI. Ulusal Patoloji Kongresi'nde (29-31 Mayıs 2003, Hilton Otel, Konya) poster bildirisi olarak sunulmuştur.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, VAN

* Patoloji AD

**Farmakoloji AD

***Gastroenteroloji BD

Yazışma Adresi: İrfan BAYRAM

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD

Maraş Caddesi Araştırma Hastanesi

65300 / VAN

Resim 1: Serum fizyolojik ve zeytin yağı grubuna ait karaciğerde düzenli görünüm izlenmektedir (Hematoksilen-eozin, orijinal büyütme, X25).

akut karaciğer hasarında, birer antioksidan olan C ve E vitaminlerinin akut karaciğer toksisitesi üzerindeki koruyucu etkilerini hayvan modeli üzerinde araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem

Deney Hayvanları: Çalışmada 16-20 haftalık, 180-250 gr ağırlıkta ve her iki cinsiyetten eşit sayıda olacak şekilde rasgele seçilmiş 30 adet Sprague-Dawley cinsi sıçan kullanıldı. Sıçanlar, 12 saat aydınlık 12 saat karanlık ritmi uygulanan, 22 ± 2 °C sıcaklık ve % 50-60 nem oranı bulunan özel odalarda barındırılıp şehir şebeke suyu ve Van Yem Sanayii'nin ürettiği standart pelet rat yemi ile beslendiler. Çalışma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu'nun 18.09.2002 tarih, 2002/03-01 sayılı kararı doğrultusunda Neuroscience Araştırma Birimi Laboratuvarları'nda gerçekleştirildi

Kimyasallar: Carbon tetrachloride (CCl₄): Merck KgaA, 64271

Darmstadt-Germany, E vitamini (Evigen®): Aksu Farma, C vitamini (Redokson®): Roche firmalarından sağlandı.

Deney Grupları: Çalışmada her biri altışar sıçandan oluşan beş çalışma grubu oluşturuldu: I. gruba (serum fizyolojik grubu) 0.2 ml, ip (intra peritoneal) yolla serum fizyolojik (SF), II. gruba (zeytin yağı grubu) 0.8 ml/kg, ip yolla zeytin yağı, III. gruba (CCl₄ grubu) 0.8 ml/kg, ip yolla CCl₄:zeytin yağı karışımı (1:1 hacimde), IV. gruba (vitamin C grubu): 140 mg/kg, ip yolla vitamin C ve 0.8 ml/kg, ip yolla CCl₄: zeytin yağı (1:1 hacimde) ve V. gruba (vitamin E grubu) 60 mg/kg, im (intra muscular) yolla E vitamini ve 0.8 ml/kg, ip yolla CCl₄: zeytin yağı (1:1

hacimde) karışımı çalışma süresince (yedi gün) uygulandı. E vitamini ve C vitamini enjeksiyonları karnın sol alt kadranına CCl₄: zeytin yağı karışımı karnın sağ alt kadranına yapıldı. C ve E vitamini dozları Meier-Bratschi ve arkadaşlarının çalışması referans alınarak belirlendi (11).

Vücut Ağırlığı Takibi: Sıçanlar, çalışma süresince iki hane hassas ölçebilen tartı cihazı ile her gün saat 08.⁰⁰-09.⁰⁰ arasında tartılarak sonuçlar kaydedildi. Sıçanlardaki ağırlık değişimleri aşağıdaki formül kullanılarak standardize edildi:

Ağırlık değişim oranı = $(\text{ağırlık}_n - \text{ağırlık}_1) \times 100 / (\text{ağırlık}_1)$

Ağırlık_n : birinci günden sonraki günlerin ağırlık ölçümleri.

Ağırlık₁ : birinci gün ölçülen ağırlık.

Biyokimyasal İnceleme: Çalışmanın sonunda (sekizinci günün sabahı) sıçanlardan hafif eter anestezisi altında intrakardiyak girişimle yaklaşık 2 ml kan örneği alınarak serumları ayrıldı ve serum alanin amino transferaz (ALT), serum aspartat amino transferaz (AST) ve indirekt bilirubin konsantrasyonları Roche Modular Autoanalyzer cihazında ölçüldü.

Histopatolojik İnceleme: Derin eter anestezisi ile sakrifiye edilen sıçanların karaciğerleri çıkarılarak % 10'luk tamponlu formalin çözeltisi içerisinde üç gün süreyle fikse edildi. Daha sonra parafin bloklara gömülen karaciğerlerden 4 µm kalınlığında kesitler alınıp Hematoksilen-eosin ile boyandı. Preparatların tümü iki ayrı patolog tarafından ve birbirinden habersiz olarak histopatolojik yönden

Grafik 1. Çalışma gruplarının günlük vücut ağırlığı değişimi (%) (ortalama \pm standart hata).
SF: Serum fizyolojik ZY: Zeytin yağı

değerlendirildi. Her 10 büyük büyütme alanında balon dejenerasyonu gösteren hepatositler, mitoz ve asidofilik cisimler sayılarak kaydedildi ve sentrilobüler nekroz ile köprüleşme nekrozu olup olmadığı araştırıldı.

İstatistiksel Analiz: Çalışma gruplarına ait veriler ortalama \pm standart hata şeklinde gösterildi ve veriler tek yönlü varyans analizi (One-way ANOVA) ile değerlendirildi. Anlamli çıkan gruplar arasında post-hoc Tukey HSD testi (Tukey's honestly significant difference tests) kullanıldı (12).

Bulgular

Vücut Ağırlık Takibi Bulguları: Çalışma gruplarına ait vücut ağırlığı değişimleri Grafik 1'de verilmiştir.

Biyokimya Sonuçları: Biyokimya sonuçları ve istatistiksel değerlendirmeler Tablo 1'de verilmiştir.

Histopatolojik Değerlendirme: Serum fizyolojik ve zeytin yağı gruplarında normal histolojik özelliklerde karaciğer dokusu izlendi (Resim 1). CCl₄ kontrol grubunda, daha çok sentrilobüler

bölgedeki hepatositlerde olmak üzere belirgin derecede balon dejenerasyonu, sık asidofilik dejenerasyon (tek hücre nekrozu), seyrek köprüleşme nekrozları ve mitoz gözlemlendi (Resim 2). Vitamin C ve Vitamin E gruplarındaki balon dejenerasyonunun CCl₄ kontrol grubuna göre belirgin derecede az olduğu, mitoz ve asidofilik dejenerasyonun seyrek olduğu, köprüleşme nekrozunun bulunmadığı gözlemlendi (Resim 3,4). Balon dejenerasyonunun, SF, ZY, Vitamin C ve Vitamin E gruplarıyla CCl₄ grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşturduğu (balon dejenerasyonu CCl₄ grubunda çok sıkı) dikkati çekti.

Tek hücre nekrozu açısından, CCl₄ ve Vitamin C gruplarıyla SF ve ZY grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmasına rağmen Vitamin E, SF ve ZY grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görüldü. Mitoz sayısı açısından, CCl₄, SF, ZY, Vitamin C ve Vitamin E grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görüldü. Histopatolojik değişiklikler Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo I: Çalışma gruplarının biyokimya analizi sonuçları.

Gruplar	İndirekt Bilirubin (mg/dL)	AST (serum U/L)	ALT (serum U/L)
SF	0.016±0.002	137.33±004.10	35.33±002.34
*ZY	0.035±0.008	127.83±016.90	46.83±003.38
CCl ₄	^a 0.17±0.012	^a 1169.00±206.68	^a 988.33±179.83
C vitamini	^a 0.14±0.003	^b 592.33±053.05	^c 325.50±030.73
E vitamini	^{ac} 0.12±0.017	^b 21.50±166.81	^b 320.50±128.97
F-değeri	50.869	11.485	13.933
p-değeri	0.000	0.000	0.000

*ZY: Zeytin yağı

Post-hoc Tukey's HSD testi sonuçları:

a: p<0.001 (Serum fizyolojik veya zeytin yağı kontrol grupları ile karşılaştırma). **b:** p<0.05 (CCl₄ grubu ile karşılaştırma). **c:** p<0.01 (CCl₄ grubu ile karşılaştırma). **d:** p<0.001 (CCl₄ grubu ile karşılaştırma).

Tartışma

Karaciğerin çeşitli nedenlere bağlı hasarının değişik formları, oksidatif stres ve bunu takiben oluşan serbest radikallerle oluşmaktadır (4,13,14). Toksik oksidatif ve hidroksi radikallerin, lipid peroksidasyonu veya diğer yollarla hepatositlerin hücre membranlarını hasara uğrattığı (5,8,14,15), serbest radikallerin hem in vivo hem de in vitro ortamlarda protein, lipid ve karbonhidratları, ayrıca DNA'yı bozduğu gösterilmiştir (4,8,14,15). Serbest radikal miktarı, endojen sellüler çöpçü sistemin kapasitesini aştığında, önemli hücre hasarı meydana geldiği bildirilmiştir (5,8).

Deney hayvanlarında karaciğer hasarı oluşturmak için eksperimental çalışmalarda en sık kullanılan maddelerden birisi olan CCl₄'ün hepatotoksik etkisi, kısa yaşam süreli reaktif ara ürünlerinin metabolik aktivasyonu ile yakından ilişkili olduğu gösterilmiştir (15). Buna göre CCl₄ ile oluşan hücre hasarı lipid peroksidasyonundaki artışa bağlıdır. CCl₄'e bağlı olarak gelişen karaciğer hasarında; redüktif dehalojenasyon, radikallerde kovalent bağlanma, özellikle apolipoproteinlerde olmak üzere protein sentezinde inhibisyon, yağ birikimi, kalsiyum sekestrasyonunda kayıp, apoptozis ve fibrozis gerçekleşir. Daha ciddi hasarlar, CCl₄'ün bioaktivasyonu sonrası oluşan, indüklenmiş sitokrom P450 oksijenaz sistemiyle meydana gelir. İndüksiyon ne kadar güçlü olursa hasar o kadar fazla olur. Radikaller bu olayda ana rolü

Tablo II: Çalışma gruplarına ait karaciğerlerdeki hepatositlerde, balon dejenerasyonu, tek hücre nekrozu ve mitoz sayıları

Gruplar	Balon dejenerasyonu sayısı (adet)	Tek hücre nekrozu sayısı (adet)	Mitoz sayısı (adet)
SF	0.50±0.22	0.016±0.016	0.166±0.160
*ZY	0.33±0.21	0.033±0.021	0.066±0.049
CCl ₄	^c 37.55±6.43	^b 2.13±0.570	0.066±0.033
C vitamini	^d 4.86±1.65	^a 1.75±0.510	0.233±0.140
E vitamini	^d 0.87±0.57	0.55±0.390	0.225±0.130
F-değeri	26.538	6.730	0.486
p-değeri	0.000	0.001	0.746

*ZY: Zeytin yağı

Post-hoc Tukey's HSD testi sonuçları:

a: p<0.05 (Serum fizyolojik ve zeytin yağı grupları ile karşılaştırma). **b:** p<0.01 (Serum fizyolojik ve zeytin yağı grupları ile karşılaştırma). **c:** p<0.001 (Serum fizyolojik ve zeytin yağı grupları ile karşılaştırma). **d:** p<0.001 (İlgili grubun CCl₄ grubuyla karşılaştırma).

oyunmaktadır (16). CCl₄ aynı zamanda sentrilobüler konfluent nekroza da sebep olmaktadır (17-19). Bruckner ve arkadaşları, CCl₄ verilen ratlarda sentrilobüler hepatositlerde balonlaşma dejenerasyonu, buzlu cam görüntüsü, nükleuslarda pleomorfizm, sentrilobüler alanlarda genişleme ve seyrek olarak nekrotik hücreler gözlemlenmiştir (20).

Vitamin E lipofilik özelliği nedeniyle membran moleküllerine bağlanarak membran yüzeyine yerleşmekte ve lipid peroksidasyonunu inhibe etmektedir (21). Vitamin E'nin nükleer faktör kappa B bağlanmasını arttırmak suretiyle, nükleer faktör kappa B artışıyla ilişkili olan serbest radikal oluşumunun meydana getirdiği akut karaciğer hasarını önlediği gösterilmiştir (22). Oral vitamin E'nin yüksek dozlarının profilaktik olarak besinlerle verilmesinin, kronik CCl₄ uygulanmasıyla oluşan karaciğer hasarından ratları koruduğu da gösterilmiştir (23). Yao ve ark (10). CCl₄ ile karaciğer hasarı oluşturulan hayvanların serum aminotransferaz düzeylerinin, CCl₄ kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, Vitamin E ile tedavi edilen hayvanlarda on kat daha az bulunduğunu bildirmişlerdir. C vitamini ise, organizmada birçok hidroksilasyon reaksiyonlarında indirgeyici ajan olarak görev yapar (24). Suda çözünen zincir kırıcı antioksidan olan C vitamini, süperoksit ve hidroksil radikalleri ile kolayca reaksiyona girerek onları temizler. Vitamin C'nin oksidasyonu ile doğrudan hidrojen peroksid de meydana gelebilir (25). Hem hücre içinde hem de

Resim 2: CC14 grubuna ait karaciğerde, çok sayıda balon dejenerasyonu izlenmektedir (Hematoksilen-eozin, orijinal büyütme, X25)

Resim 3: Vitamin C grubuna ait karaciğerde, seyrek balon dejenerasyonu izlenmektedir (Hematoksilen-eozin, orijinal büyütme, X25)

Resim 4: Vitamin E grubuna ait karaciğerde, balon dejenerasyonu seyrek olarak izlenmektedir. (Hematoksilen-eozin, orijinal büyütme, X25)

plazmada önemli bir antioksidan olan askorbik asidin en önemli etkisi, tokoferroksil radikalının tekrar α -tokoferol haline çevrilmesidir. C vitamininin yüksek konsantrasyonları, bu mekanizma ile lipid peroksidasyonuna karşı koruyucu etki gösterir. Kronik inflamatuvar hastalıklar ve lipid peroksidasyonunun arttığı durumlarda askorbik asit seviyeleri düşer. Sigara içimi, koroner arter hastalığı ve kanser durumlarında, hastaların plazma vitamin C seviyesinin normalden daha düşük olduğu kaydedilmiştir (2).

Bu çalışmada, gruplar arasında ağırlık değişimi yönünden anlamlı bir fark gözlenmezken biyokimyasal ve histopatolojik olarak anlamlı değişiklikler dikkati çekti. Serum fizyolojik-zeytin yağı grubunda izlenmeyen histopatolojik değişikliklerden balon dejenerasyon ve sentrilobüler nekrozun CCl_4 grubunda belirgin olarak gözlemlendiği, asidofilik dejenerasyon, köprüleşme nekrozu ve mitozun seyrek olarak gözlemlendiği, C ve E vitamini gruplarında ise çok seyrek olarak balon dejenerasyon, asidofilik dejenerasyon ve mitozun bulunduğu saptandı. Histopatolojik değişiklikler (özellikle balon dejenerasyon) açısından C vitamini, E vitamini ve SF-ZY grupları arasında anlamlı bir fark bulunmadığı, ancak bu üç gruba CCl_4 grubu arasında anlamlı farklılık olduğu tesbit edildi. Ayrıca biyokimyasal olarak serum AST ve ALT seviyelerinin, CCl_4 grubuyla karşılaştırıldığında, diğer dört grupta anlamlı olarak düşük olduğu, indirekt bilirubin değerleri açısından, CCl_4 , Vitamin C ve Vitamin E gruplarıyla serum fizyolojik-zeytin yağı grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu (indirekt bilirubin bu üç grupta serum fizyolojik-zeytin yağı grubundakine göre daha yüksek olduğu), ayrıca Vitamin E ile CCl_4 grubu arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark (indirekt bilirubin Vitamin E grubunda daha düşük seviyede) olduğu belirlendi. Bunlara bağlı olarak C ve E vitaminlerinin hepatoprotektif etkilerinin bulunduğu, bu etki Vitamin E grubunda daha belirgin gözükmesine rağmen istatistiksel olarak her iki grup arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı saptandı. C vitamini ve E vitamini gruplarına ait serum ALT, AST, ve indirekt bilirubin değerleri ile histopatolojik değişiklikler göz önüne alındığında

C vitamini ve E vitamininin CCl_4 'e bağlı karaciğer toksisitesine karşı karaciğeri koruyucu etkiye sahip oldukları, C vitamini ve E vitamininin karaciğer üzerindeki koruyucu etkilerinin antioksidan özelliklerinden ileri gelebileceği söylenebilir (3,4,5,10,21-24).

Bizim bulgularımız, vitamin E'nin ve vitamin C'nin, lipid peroksidasyonu meydana gelebilecek hasarlardan, karaciğeri çok başarılı

bir biçimde koruduğunu düşündürmektedir. Vitamin E ve vitamin C'nin bu etkisinden birçok durumda faydalanılabilir. Örneğin, karaciğer transplantasyonlarında, donörün karaciğerini nakledinceye kadar, karaciğerin içine konduğu solüsyonlara vitamin E eklenerek, karaciğerin canlı kalma süresi uzatılabilir ve karaciğerin korunması sağlanabilir.

Kanser ve infeksiyöz hastalıkların tedavisinde kullanılan birçok ilaç karaciğerdeki toksik etkileri nedeniyle kısıtlı bir şekilde kullanılmaktadırlar. Karaciğerde hasar oluşturabilecek bu ilaçlar verilmeden önce veya ilaçlarla beraber Vitamin C ve Vitamin E verilebilir.

Bu ilaçlarla beraber Vitamin E ve Vitamin C uygulanması, hepatosit hasarını engelleyerek ilaçların terapötik seviyelerini de arttıracaktır. Üstelik Vitamin E ucuz, ayrıca karaciğeri hedef organ olarak seçen ve kolay elde edilen bir maddedir.

Hepatoprotective Effect Of Ascorbic Acid And Alpha Tocopherol In Carbon Tetrachloride Induced Acute Hepatotoxicity

Abstract:

Aim: Hepatoprotective activity of Ascorbic acid and Alpha tocopherol was studied using carbon tetrachloride induced liver injury model in rats.

Method: Group I received isotonic saline solution 0.2 ml, group II received olive oil (0.8 ml/kg), group III received CCl_4 :olive oil (1:7) 0.8 mL/kg, group IV received CCl_4 (0.8 ml/kg) Vitamin C (140 mg/kg) and group V received CCl_4 (0.8 ml/kg) + Vitamin E 60 mg/kg. Body weights of the rats were measured daily.

Results: At the end of the treatment, blood samples were collected and the serum was used for the assay of marker enzymes, aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT) and indirect bilirubin. The livers of the animals histopathologically studied. The acute hepatotoxicity produced by carbon tetrachloride administration was found to be inhibited by Ascorbic acid and Alpha tocopherol with evidence of decreased levels of serum aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, alkaline phosphatase and bilirubin. Histopathological findings also suggest that Ascorbic acid and Alpha tocopherol prevents the development of acute liver damage. The changes in body weights supported these biochemical and histopathological findings.

Conclusion: The results of this study clearly indicate that Ascorbic acid and Alpha tocopherol has a potent hepatoprotective action against carbon tetrachloride-induced hepatic damage in rats.

Key words: Carbon tetrachloride, ascorbic acid, alpha tocopherol, organ toxicity

Kaynaklar

1. Saltman P: Oxidative stress:A radical view. *Seminars in Hematology* 26(4):249-256, 1989.
2. Akkuş İ: Serbest radikaller ve fizyopatolojik etkileri. 1. baskı. Konya: Mimoza Yayınları, 1995.
3. Bekerecioğlu M, Uğraş S, Dilek ON: Serbest radikaller. *Sendrom* 10(3): 85-94, 1998.
4. Brattin WJ, Glende EA, Recknagel RO: Pathological mechanisms in carbon tetrachloride hepatotoxicity. *J Free Rad Biol Med* 1: 27-28, 1985.
5. Slater TF: Free radical mechanisms in tissue injury. *Biochem-J* 222:1-15, 1984.
6. Yao T, Esposti SD, Huang L: Inhibition of carbon tetrachloride-induced liver injury by liposomes containing vitamin E. *Am J Physiol* 267: 476-484, 1994.
7. Thomas MJ: The role of free radicals and antioxidants: How do we know that they are working. *Crit Rev Food Sci Nutr* 35(182):21-39, 1995.
8. Hooper C: Free radicals: research on biochemical bad boys comes of age. *J Natl Inst Health Res* 1:101-106, 1989.
9. Parola M, Leonarduzzi G, Biasi F: Vitamin E dietary supplementation protects against carbon tetrachloride-induced chronic liver damage and cirrhosis. *Hepatology Baltimore*16:1014-1021, 1992.
10. Sinclair AJ, Barnet AH, Lunec J: Free radicals and antioxidant systems in health and disease. *Br J Hosp Med* 43:334-344, 1990.
11. Meier-Bratschi A, Lutz WK, Schlatter C: Methylation of liver DNA of rat and mouse by N-nitrosodimethylamine formed in vivo from dimethylamine and nitrite. *Food Chem Toxicol* 21(3):285-289, 1983.
12. Hayran M, Özdemir O: Bilgisayar İstatistik ve Tıp. Medikomat, Ankara, 1995.
13. Bacon BR, Tavill AS, Brittenham GM: Hepatic lipid peroxidation in vivo in rats with chronic iron overload. *J Clin Invest* 71:429-439, 1983.
14. Comporti M: Lipid peroxidation and cellular damage in toxic liver injury. *Lab Invest* 53:599-623, 1985.
15. Halliwell B, Gutteridge J: Oxygen toxicity oxygen radicals, transition metals and disease. *Biochem J* 219:1-14, 1984.
16. Boll M, Weber LWD, Becker E, Stampfl A: Mechanism of carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity. Hepatocellular damage by reactive carbon tetrachloride metabolites. *Z Naturforsch* 56c:649-659, 2001.
17. Peters RL, Edmondson HA, Mikkelsen WP: Tetracycline-induced fatty liver in non-pregnant patients. *Am J Surg* 113:622-632, 1967.
18. Starko KM, Mullick FG: Hepatic and cerebral pathology finding in children with fatal salicylate intoxication: further evidence for a causal relationship between salicylate and Reye' s sendrom. *Lancet* 1:326-328, 1983.
19. Zimmerman HJ, Ishak KG: Valproate-induced hepatic injury. Analysis of 23 fatal cases. *Hepatology* 2:591-597, 1982.
20. Bruckner JV, Mackenzie WF, Muralidhara S: Oral toxicity of carbon tetrachloride: acute, subacute, and subchronic studies in rats. *Fundam Appl Toxicol* 6:16-34, 1986.
21. Gomez-Fernandez JC, Villalain J, Aranda FJ: Localization of a-tocopherol in membranes, *Ann N Y Acad Sci* 570:109-120, 1989.
22. Liu SL, Espos SD, Yao T: Vitamin E therapy of acute CCl₄-induced hepatic injury in mice is associated with inhibition of nuclear factor kappa B binding. *Hepatology* 22:1474-1481, 1995.
23. Urano S, Matsuo M: Membrane-stabilizing effect of vitamin E. *Ann N Y Acad Sci* 570:7-22, 1989.
24. Menteş G: Harper'in Biyokimyası. İstanbul, Barış Kitabevi, 1993.
25. Niki E: Antioxidant in relation to lipid peroxidation. *Chem Phys Lipids* 44(5):227-253, 1987.

Hamilelik Dönemindeki Kadınlarda Tetanoza Karşı Bağışıklık Durumunun Araştırılması

Hamza Bozkurt*, Şahin Zeteroğlu**, Hüseyin Güdücüoğlu*, Edibe Nurzen Bozkurt***, Yasemin Bayram*, Şafak Andıç*, Mustafa Berktaş*

Özet:

Çalışmada, ülkemizde ve dünyada insan sağlığını tehdit eden ve aşı ile korunulabilir bir hastalık olan tetanozun bölgemizdeki gebe kadınlar arasındaki bağışıklık durumunun ortaya konulması amaçlanmıştır.

Çeşitli gebelik dönemlerindeki 91 kadının kanları alınarak serumlarında ELISA yöntemiyle tetanoz toksinine karşı IgG tipi antikor düzeyleri araştırılmıştır.

Çalışmada, 91 gebe kadının 48 (%53)'ünün tetanoza karşı bağışık olduğu, 43 (%47) gebe kadının antikor düzeylerinin ise koruyucu düzey olarak kabul edilen 0.01 IU/ml'nin altında olduğu saptanmıştır.

Çalışma ile elde edilen sonuçlara bakıldığında, bölgemizde gebe kadınların yaklaşık yarısının tetanoza karşı korunmasız oldukları ve bu grupta koruyucu amaçla yapılması gereken tetanoz aşısının daha büyük bir titizlikle uygulanması gerektiği görülmektedir.

Anahtar kelimeler: Tetanoz, gebelik, antitetanoz toksin IgG, bağışıklama, aşı

Obstetrik ve umbilikal tetanoz, Avrupa ülkelerinde günümüzde hemen hiç görülmemektedir (1). Ancak bu hastalık çok sayıdaki Afrika, Asya, Güney Amerika ülkelerinde uzun zamandan beri sık görülen ve önemli halk sağlığı sorunu olmaya devam eden hastalıklardandır. Hindistan'daki morbidite istatistikleri, hastanelerde tedavi edilen tetanoz olgularının %8-30 kadarının yenidoğan bebekler arasında görüldüğünü ortaya koymaktadır (2).

Neonatal tetanoz, sıklıkla gelişmemiş ülkelerde görülür. Göbek kordonunun uygun olmayan aletlerle kesilmesi veya göbek üzerine toprak konulması gibi nedenlerle, doğumu izleyen 3-12 gün içinde gelişir. Jeneralize formda olup yenidoğanda emme gücü ve irritabiliteye neden olur. Aspirasyon pnömonisi ve pulmoner hemoraji nedeniyle bebek bir hafta içinde kaybedilir. Hastalığa yakalananlar arasında ölüm oranı %70'tir (3).

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre neonatal tetanoz insidansı 1994-1995 yıllarında

sırasıyla 4/100.000 ve 5/100.000 olarak bildirilmiştir (4).

Çalışmamızda; bölgemizdeki hamile kadınlarda Antitetanus Toxin IgG (ATT IgG) seviyelerinin saptanması ve anne adayları arasında bağışıklamanın ne oranlarda olduğunun araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği veya Polikliniği'ne 1 Mart 2002 ile 30 Nisan 2002 tarihleri arasında başvuran, gebeliğin birinci trimestrinde olan ve yaşları 19 ile 43 arasında değişen 91 gebe kadın çalışmaya alındı. Bu hastalardan alınan kan örneklerinin serumları ayrılarak -20°C'de saklandıktan sonra ELISA yöntemi ile topluca çalışılarak ATT IgG düzeyleri araştırıldı. Çalışmada Lab Systems ELISA yıkayıcı ve okuyucu (iEMS Reader) cihazları ile IBL firmasına (IBL, Hamburg) ait ATT IgG mikroeliza kitleri kullanıldı. Serumlarında 0.01 IU/ml ve üzeri antikor saptanan gebeler tetanoza karşı bağışık olarak değerlendirildi.

Bulgular

Çalışma kapsamında yer alan 91 gebe kadının yaşları 19-43 arasında olup ortalama yaş 28.4 idi. Gebe kadınların hepsi ilk trimesterde olanlardan seçildi. Hastaların büyük çoğunluğu kırsal kesimden gelen kadınlar olmaları nedeniyle okul

* Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, VAN

** Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, VAN

* Tarım Bakanlığı, İl Kontrol Laboratuvarı VAN

Yazışma Adresi: Dr. Hazma BOZKURT

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, VAN.

Tablo I: Gebelerde çeşitli yaş gruplarına göre elde edilen ATT IgG sonuçları.

Antikor durumu	Yaş					Toplam (%)
	19-20	21-25	26-30	31-35	35-43	
ATT IgG pozitif	3	16	19	7	3	48 (53)
ATT IgG negatif	1	13	9	13	7	43 (47)
Toplam	4	29	28	20	10	91 (100)

eğitimi almamışlardı ve bu nedenle aşılama ile ilgili öyküleri alınmadı. Bu kadınlardan alınan kan örneklerinin serumları ayrılarak mikroeliza yöntemiyle ATT IgG antikorlarının aranması sonucunda 91 gebenin 48(%53)'inde 0.01 IU/ml'nin üzerinde antikor saptanmış, kalan 43 (%47) gebede ise koruyucu düzeyde antikor bulunmadığı gözlenmiştir. Araştırma sonucunda gebe kadınlarda yaş gruplarına göre elde edilen ATT IgG sonuçları Tablo 1'de verilmiştir.

Yukarıdaki tablo incelendiğinde 19-30 yaş grubundaki gebe kadınlarda antikor pozitifliğinin %50'nin üzerinde olduğu (%63), 31-43 yaş grubundaki gebe kadınlarda ise %50'nin altında kaldığı (%33) görülmektedir.

Tartışma

Ülkemizde 1990 yılında bildirilen 164 neonatal tetanus olgusunun 72 (%44.2)'sinin ölümlerine sonuclandırıldığı, ülke genelinde doğumların %58'inin sağlık kuruluşu dışında uygunsuz koşullarda yapıldığı, doğumların %36'sının sağlık personeli yardımı olmadan yaptırıldığı, bebeklerin %12.5'inin kundak toprağına sarıldığı, gebelerin %8.4'ünün bir kez, %4'ünün ise 2 kez tetanus toksoidi ile aşılandığı bildirilmektedir (5). Bütün bunlar, ülkemiz şartlarında yeni doğanın oldukça yüksek oranlarda neonatal tetanus riski taşıdığını göstermektedir.

Uygun zamanlarda gebelerin hamilelik döneminde risk oluşturan ve aşıları mevcut olan hastalıklara karşı immunizasyonları yapılmalıdır. İdeal olan doğurana çağdaki her kadının kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tetanoz, difteri ve poliomyelite karşı bağışıklanmış olmasıdır (6).

Yöremizde, çeşitli gebelik dönemlerindeki kadınların tetanoza karşı bağışıklık düzeyinin araştırıldığı çalışma sonucunda 91 gebe kadının %53'ünün yeterli antikor düzeyine sahip olduğu, %47 gibi oldukça yüksek oranlarda ise antikor titresinin koruyucu düzeyin altında olduğu tespit edildi. Bu konuda ülkemizin diğer bölgelerinde yapılan çalışmalara bakıldığında; Sivas'ta 90 gebe kadının kord kanında indirekt

hemaglutinasyon yöntemi ile yapılan bir çalışmada, olguların %24.4'ünde tetanus antikor düzeylerinin yeterli, %43.3'ünde ise kısmen yeterli olmak üzere gebe kadınların %67.7'sinin tetanoza karşı bağışık olduğu bildirilmiştir (7). Ankara'da yapılan bir çalışmada 493 hamile kadının %69'unda koruyucu düzeyde antikor tespit edildiği bildirilmiştir (8). Konya'da Akyol ve ark. (9)'nın yaptıkları benzer bir çalışmada ise 20 hamile kadının %35'inde ATT IgG'nin koruyucu düzeylerde olduğu bildirilmiştir. Adana'da 86 gebe ve yenidoğan üzerinde yapılan çalışmada, gebeliğinde hiç tetanoz aşısı yaptırmayan grupta %84 oranında, gebeliği esnasında 1 veya 2 aşı yaptıranlarda ise %98.8 oranlarında koruyucu düzeyde antikor tespit edildiği bildirilmiştir(10). Ülkemizde gebe kadınlar arasında 1989 yılında Aksu ve ark.(11)'nin ELISA yöntemiyle yaptıkları bir çalışmada ise antikor pozitifliği % 41.5 olarak saptanmıştır.

Bu çalışmalardan da anlaşıldığı gibi, ülkemizin değişik yörelerinde gebe kadınlarda koruyucu düzeyde ATT IgG oranı %35 ile %84 arasında değişmekte olup, çalışmamızda elde edilen %53'lük oran ile uyumludur. Ancak bu bulguları genel olarak değerlendirdiğimizde, ülkemizde gebe kadınların tetanoz riskine karşı bağışıklanma oranlarının özellikle Orta ve Doğu Anadolu Bölgelerinde çok yetersiz kaldığı göze çarpmaktadır.

Oysa gebe kadınların bu dönemde aşılama durumunda koruyuculuk oranlarının çok yüksek düzeylere ulaşabildiği konusunda örnek çalışmalar bulunmaktadır. Ankara'da Maral ve ark. (8)'nin yaptıkları bir çalışmada, hamilelikleri esnasında bir doz aşı yapılanlarda %93.5, iki doz aşı yapılanlarda ise %95.6 oranlarında koruyuculuk sağlandığı bildirilmiştir (8). Bu konuda Tanzanya'da yapılan bir başka çalışmada, doğurganlık çağındaki (15-49 yaşlarındaki) 207 kadının tetanoz aşıları yapıldıktan sonra immünize olup olmadıkları araştırılmış, tetanoz antitoksin seviyelerinin hastaların %99-100'ünde

koruyucu dozun üzerine çıktığı bildirilmiştir (12). Yine Portekiz’de yapılan benzer bir diğer araştırmada, aşılanmış 96 gebe ve bebeklerinin kordon kanlarında tetanus antitoksin seviyeleri araştırılmış, bir gebede antitoksin saptanamamış, 4 gebede düşük oranlarda, 91 gebede ise koruyucu düzeyde antikor geliştiği bildirilmiştir (13). İmmünizasyonla %100’lere varan oranlarda antikor geliştiği bu çalışmalarda görülmektedir.

Tetanoz antikoru düzeyinin araştırıldığı farklı gruplar da mevcuttur. Bazı çalışmalarda (14-16) 40 yaş üzerindeki kişilerde ve özellikle kadınlarda yeterli seviyede antikor saptanmadığı bildirilmiş, Felek ve ark. (17) 100 asker üzerinde ELISA yöntemiyle %82 oranlarında koruyucu düzeyde tetanoz antikoru saptadıklarını, Atabey ve ark. (18), yaşları 1 gün ile 85 yaş arasında, 261’i erkek ve 139’u kadın toplam 400 kişilik bir grupta indirekt hemaglutinasyon yöntemiyle tetanoz antitoksin düzeylerini; son aşılanmasından bir yıldan az geçenlerde % 93.8, 1-2 yıl geçenlerde % 95.7, 3-5 yıl geçenlerde % 93.8, 6-10 yıl geçenlerde % 61, 10 yıldan daha uzun süre geçenlerde % 13.3 oranlarında koruyucu ve kısmen koruyucu düzeyde saptadıklarını bildirmişlerdir.

Çalışmamızda ve diğer bölgelerde yapılan benzer çalışmalarda elde edilen bulgularla yukarıda verilen bulgular birlikte değerlendirildiğinde, ülkemizde neonatal tetanozun oluşumunun engellenebilmesi için gebelerin hamilelikleri süresinde tetanoz aşısı ile immunizasyonlarının sağlanmasının büyük ölçüde yarar sağlayacağı kesindir.

Sonuç olarak; çalışmamızda elde edilen %53’lük genel orana kıyasla 30 yaşın altındaki gebelerde elde edilen %63’lük oran, aşılanmaya karşı toplumsal duyarlılığın son yıllarda giderek arttığı bir göstergesi olabileceği gibi, 30 yaşın üstündeki kişilere her 10 yılda bir yapılması tavsiye edilen rapel dozun yapılmamasına da bağlı olabilir. Bu sonuçlar, Sağlık Bakanlığı’na hemen her yıl aşı kampanyalarının düzenlenmesine ve bazı alanlarda belirli başarılar elde edilmesine rağmen, ülkemizde neonatal tetanoz riskinin ortadan kaldırılamadığı, tetanoz bilincinin henüz yerleşmediği ve tetanoz aşısının henüz halkımız tarafından yeterince benimsenmediği görülmektedir.

Evaluation of immunity to tetanus in pregnant women

Abstract:

The aim of this study is to determine the immunity of pregnant women to tetanus, an important illness for public health both in the world and in our country, which can be prevented by vaccination. Blood

samples of 91 women, which were in various periods of their pregnancy, were collected and their sera were investigated for IgG antibody levels to tetanus toxins with ELISA method.

In our study, 48 of 91 pregnant women (%53) were found to be immune to tetanus, and 43 pregnant women (%47) had an antibody level below 0.01 IU/ml, which is accepted as protective antibody level.

According to the results obtained from this study, half of the pregnant women living in our region are not immune to tetanus and preventing vaccination program should be performed paying more attention.

Key words: Tetanus, pregnancy, antitetanus toxin IgG, immunization, vaccine

Kaynaklar

1. Dizbay M: Gebelerde bağışıklama In: Erişkinlerde Bağışıklama, Aktaş F, Hıznel K: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 20. Yıl Yayınları, No:6, 1999, pp:158-166.
2. ACIP: General Recommendations on Immunization Recommendations of the Advisory Committee on Immunization, Practices MMWR, 43(RR01), 1994.
3. Kıyan M: Aneorob sporlu Gram pozitif basiller, In: Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, Ustaçelebi Ş, Güneş Kitabevi, Ankara, 1999, pp:631-632.
4. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalışma Yıllığı, 1994-1995.
5. Eker L, Biliker MA, Egemen A. Türkiyede neonatal tetanus sorunu. Sağlık Derg (Sağlık Bakanlığı); 67: 19-24, 1995.
6. Kanra G, Kara A: Gebelikte immunizasyon, Katkı Pediatri Derg; 19: 341-350, 1998.
7. Koçoğlu F, Atabey N, Gökoğlu M, Öniz B. Gebelikte aşılanmanın anneden bebeğe geçen tetanoz antikor düzeyleri üzerine etkisi. Türk Hijyen Deneysel Biyol Derg; 47: 203-210, 1990.
8. Maral I, Çırak M, Aksakal FN, Baykan Z, Kayıkçıoğlu F, Bumin MA. Tetanus immunization in pregnant women: serum levels of antitetanus antibodies at time of delivery. Eur J Epidemiol; 17: 661-665, 2001.
9. Akyol G, Baysal B. Toplumun çeşitli gruplarında tetanoza karşı antitoksin seviyelerinin araştırılması. Mikrobiyol Bülte; 29: 365-369, 1995.
10. Altıntaş DU, Evliyaoğlu N, Kılıç B, Evrücke C, Altıntaş A. Çocukluk çağında aşılanmış gebelerde tetanoz aşısının antikor düzeylerine etkisi, Jinekoloj Obstetr Derg; 10: 157-159, 1996.
11. Aksu HS, Saltar M, Burgut M. Gebe kadınlarda ve tetanozlu bebeklerde tetanoz antikor düzeyleri. Ç Ü Tıp Fak Derg; 3: 374-377, 1989.
12. Aboud S, Matre R, Lyamuya EF, Kristoffersen EK. Antibodies to tetanus toxoid in women of childbearing age in Dar-es-Salaam and

- Bagamoyo, Tanzania. Trop Med Int Health; 6: 119-125, 2001.
13. Goncalves G, Santos MA, Cutts FT, Barros H. Susceptibility to tetanus and missed vaccination opportunities in Portuguese women. Vaccine; 17: 1820-1825, 1999.
 14. Crossley K, Irvine P, warren JB, Lee BK, Mead K. Tetanus and diphteria immunity in urban Minnesota adults. JAMA 242:2298-2300, 1979.
 15. Kjelden K, Simonson O, Heron I. Immunity against diphteria and tetanos in the age group 30-70 years. Scan J Infect Dis 20:177-185, 1988.
 16. Ural O, Fındık D. Değişik yaş gruplarında tetanoz antitoksin düzeylerinin indirekt hemaglutinasyon yöntemiyle araştırılması. Flora 1:35-36, 1996.
 17. Felek S, Kılıç SS, Ordulu U, Ocak S, Akbulut A. Türkiye'de uygulanan tetanoz aşı programının retrospektif olarak yükümlü askerlerde değerlendirilmesi. Klimik Derg 6:76-78, 1993.
 18. Atabey N, Gökoğlu M. Tetanoz aşılmasından sonra geçen sürenin antitoksin düzeyleri üzerine etkisi. Türk Mikrobiyol Cem Derg 22:101-104, 1992.

Koroner Arter Cerrahisi Sonrası Atrial Fibrilasyon Gelişiminde Rol Oynayan Faktörler

Hasan Ekim*, Veysel Kutay*, Recep Demirbağ**, Erdal Turan***, Abdüsamet Hazar*, Melike Karadağ*

Özet:

Amaç: Koroner arter cerrahisi sonrası en sık görülen aritmi atriyal fibrilasyondur (AF). Bu çalışmada amacımız koroner cerrahisi sonrası gelişen AF insidensini ve oluşumunda etkin olan faktörleri belirlemektir.

Metod: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında Ocak 2000 ile Kasım 2003 tarihleri arasında koroner bypass cerrahisi uygulanan hastalardan 245'i çalışma kapsamına alınmıştır. Kronik böbrek hastası hikayesi olanlar, redo koroner operasyonlar, kapak hastalığı olanlar, tiroid hastalığı olanlar, ventrikül anevrizması olanlar ve beta-bloker kullananlar AF çalışma kapsamına alınmadı.

Bulgular: Hastaların 194'ü erkek, 52'si kadın olup yaşları 28 ile 90 arasında değişmekte olup ortalama yaş 58 ± 3 idi. Hastalardan 68'inde atan kalpte, diğerlerinde ise kardiyopulmoner bypass (CPB) ile ameliyat yapıldı. AF gelişen hasta grubunda ileri yaş, erkek cinsiyet ve hipertansiyon hikayesi daha fazla idi. Sol atriyum çapı, ejeksiyon fraksiyonu (EF), CPB zamanı, kros klemp zamanı bakımından AF gelişen gruba diğer grup arasında bir fark yoktu.

Sonuç: İleri yaş, erkek cinsiyet, hipertansiyon ve P dalgasının süresinin uzaması koroner cerrahisi sonrası AF gelişiminde rol oynayan faktörlerdir. CPB'dan sakınmak AF oluşumunu azaltmamaktadır.

Anahtar kelimeler: Atriyal Fibrilasyon, koroner bypass.

Postoperatif dönemde gelişen atrial fibrilasyon (AF) çoğu kez geçicidir ve kendiliğinden normal sinüs ritmine döner. Ancak AF'a bağlı yüksek ventriküler yanıt kardiyak debide azalmaya, hipotansiyona, konjestif kalp yetmezliğine neden olabileceğinden ve ayrıca atriyal kasılmalar olmadığından, tromboembolik olaylar da oluşabileceğinden postoperatif AF koroner cerrahisi sonrası morbiditenin en sık nedenidir ve hemodinaminin bozulmasına ve tromboembolik olayların artmasına neden olabilir (1).

Koroner cerrahisi sonrası gelişen AF'un tedavisi başlangıçta ventriküler hızın kontrolünden ibarettir. Eğer AF düzelmez ise

veya hemodinami bozulursa farmakolojik veya elektriksel defibrilasyon tercih edilir. AF'un ayrıca bypass greftlerinde de akımı bozduğu ileri sürülmüştür.

Bu çalışmamızda amacımız, koroner cerrahisi sonrası AF oluşumunda rol oynayan faktörleri değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem

Ocak 2000 ile Ekim 2003 tarihleri arasında koroner bypass yapılan 245 hasta çalışma kapsamına alınmıştır. Reoperasyon yapılan hastalar, birlikte kapak replasmanı yapılan hastalar ve ventrikül anevrizması ameliyatı yapılan hastalar, kronik böbrek yetmezliği olan hastalar, tiroid fonksiyon bozukluğu olan hastalar ve beta-bloker kullanan hastalar çalışma kapsamına alınmadı.

Hastalardan 68'sinde atan kalpte ve diğerlerinde kardiyopulmoner bypass (CPB) kullanılarak koroner bypass yapılmıştır.

Atan kalpte bypass yapılan hastaların birinde sol anterior mini torakotomi kesisi, diğerlerinde ise medyan sternotomi kesisi kullanılmıştır. CPB ile yapılan operasyonlarda medyan sternotomi kesisi, aortik arteriyel ve two-stage venöz kanülasyon uygulandı. Myokardiyal korunma antegrade-retrograde kombine kan kardiyoplejisi

Yrd. Doç. Dr. Hasan EKİM, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, VAN
Yrd. Doç. Dr. Veysel KUTAY, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, VAN
Dr. Recep DEMİRBAĞ, Van Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, VAN
Dr. Erdal TURAN, Van Yüksek İhtisas Hastanesi, Anesteziyoloji Bölümü, VAN
Dr. Abdüsamet HAZAR, Van Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, VAN
Dr. Melike KARADAĞ, Van Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü.

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Hasan EKİM
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, VAN

ile sağlandı. Proksimal anastomozlar CPB uygulanan olgularda kross klemp altında yapıldı. Atan kalpte bypass yapılan hastalarda ise proksimal anastomozlar parsiyel oklüzyon klemp kullanılarak yapıldı.

AF sıklığı ameliyattan sonraki ilk 4 günü kapsayacak şekilde hesaplandı. Yoğun bakımda 2-3 gün boyunca devamlı hasta başı monitörleri ile izlenen hastalarımızın servis bakımları esnasında ise aritmiye duyarlı hasta başı devamlı EKG monitörizasyonu ve aritmi esnasında çekilen 12 derivasyonlu EKG'ler ile aritmi analizleri yapıldı. 10 dakikadan fazla süren AF'lar değerlendirmeye alındı. AF, her bir QRS kompleksinden önce P dalgasının olmaması ve irregüler bir ventrikül hızının varlığı olarak tanımlandı.

Yaş, cinsiyet, hipertansiyon, diyabet, preoperatif EKG değişiklikleri (P dalgasının süreleri ve amplitüdüleri), konjestif kalp yetmezliği, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonları (EF), sol atriyum büyüklüğü, CPB zamanı, kros klemp zamanı AF gelişen ve gelişmeyen hastalarda karşılaştırıldı.

Veriler ortalama \pm Standard sapma olarak verildi. İstatistiksel analizler için Student-t testi kullanıldı. P değerinin 0,05'den küçük olması anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Hastaların 194'ü erkek, 52'si kadın olup yaşları 28 ile 90 arasında değişmekte ve ortalama yaş 58 ± 3 idi. Hastaların 49'unda (%20,4) AF gelişti. Atan kalpte bypass yapılan 68 hastanın 14'ünde (%20,6) ve CPB ile bypass yapılan 177 hastanın 35'inde (%20,3) AF gelişti. AF gelişmesi postoperatif 2. ve 4. günler arasında oldu (ortalama $48,5 \pm 12,3$ saat). AF'lu hastaların ortalama yaşı 61 ± 7 , AF gelişmeyen hastaların ise 56 ± 9 olup istatistiksel olarak anlamlıydı ($p < 0,05$). AF gelişen grupta AF gelişmeyen gruba göre erkek hasta oranı ve hipertansiyon hikayesi daha fazla idi; ancak, diyabetli hasta oranı bakımından gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu (tablo 1). Sol atriyum boyutları, ejeksiyon fraksiyonu (EF), CPB ve kros klemp zamanı bakımından her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu ($p > 0,05$). Yoğun bakımda kalma süresi ve mortalite AF'lu grupta daha fazla idi ($p < 0,05$).

AF gelişen hastalarda DI, DII ve aVF derivasyonlarında P dalgasının süresi anlamlı olarak daha fazla idi. Ancak diğer derivasyonlarda bir fark yoktu. AF'lu grupta VI ve VII derivasyonlarında P dalgası amplitüdü anlamlı olarak fazla idi. Ancak, diğer

derivasyonlarda anlamlı bir fark yoktu. P dalgası dispersiyonu her iki grupta benzer idi (tablo 2).

Kreatinin fosfokinaz M-B (CPK-MB) AF'lu hastalarda ortalama $24,8 \pm 17,9$ mikrogram/l. iken diğer grupta ortalama $24,5 \pm 17,7$ idi ve istatistiksel olarak anlamlı değil idi ($p > 0,05$).

Postoperatif AF gelişen hastalardan 7'si tedavi edildi. Diğerleri 3-6 hafta içerisinde kendiliğinden düzeldi.

Tartışma

Koroner bypass yapılan hastalarda postoperatif AF nedeni bilinmemekle beraber, multipl risk faktörleri ve tetikleyici olaylar sorumlu tutulmuştur. CPB'm önemli bir risk faktörü olduğu iddia edilmiştir (2). Ayrıca atriyal manipulasyonlar, kanülasyon, kardiyoplejik arrest, kros klemp süresinin uzaması, elektrolit bozuklukları, geçici iskemi, perioperatif travma, epikardiyal inflamatuvar reaksiyon, hasta ötiroid sendromu, operasyon nedeniyle beta blokerlerin kesilmesi, ileri yaş, erkek cinsiyet, hipertansiyon, geçirilmiş myokard infarktüsü, solunum problemleri, hematoma oluşması, hipoksi, hipovolemi, sepsis, atriyal dokunun zayıf korunması, sistemik mediyatörlerin serbest bırakılması AF oluşumunda rol oynadığı iddia edilmiştir. Ayrıca, postoperatif AF'un tetiklenmesinde dolaşımdaki katekolaminlerin artmasının önemli bir patojen olabileceği bir postulat olarak ileri sürülmüştür (3,4,5,6).

AF en sık ameliyat öncesi beta bloker kullanan hastaların ilaçlarının ameliyat nedeniyle kesilmesi nedeniyle görülmektedir. Bu postoperatif dönemde katekolamin salınışının artmasına bağlıdır. Atriyal duvar gerginliği, iskemi, inflamasyon veya otonomik sinir sistemi dengesizliği gibi tetikleyici faktörler AF'a eğilim oluşturan iletim ve refrakter değişikliklere neden olur. Postoperatif AF gelişmesinde yaşlanma ve onunla ilgili olarak atriyumlardaki dilatasyon, nodal liflerin kaybı, kas atrofisi, sinüs düğümünde fibröz doku ve yağ dokusunun artması ve atriyumlarda lokal interstisyel amiloid birikmesi gibi yaşla ilgili yapısal değişiklikler postoperatif AF'a yatkınlığı artırır. Bu yapısal değişiklikler, serimizde neden yaşlı hastalarda AF oranının fazla olduğunu açıklayabilir. Bu değişiklikler lokal atriyal refrakter periyotlarda değişimlere neden olur. Buna refrakterlerin dispersiyonu denir. Bu yeknesaklığın bozulması tetikleyici faktörlerin de etkisiyle AF'a neden olabilir (7).

Preoperatif ölçülen P dalgasının süresi postoperatif AF oluşumunu tahmin etmede bağımsız bir risk faktörü olduğu iddia edilmiştir. Serimizde de olduğu gibi P dalgasının süresinin

Tablo I: AF gelişen ve gelişmeyen hasta gruplarının klinik karakteristikleri

	AF gelişen hasta grubu	AF gelişmeyen hasta grubu
Yaş (yıl)	61±7	56±9
Cinsiyet (erkek/kadın)	41/8	156/40
Hipertansiyon (olgu sayısı ve %)	25 (%50)	85 (%39)
Diabetes mellitus (olgu sayısı ve %)	8 hasta (%16,3)	33 hasta (%17)
Sol atriyum genişliği (mm)	39±8	37±7
Ejeksiyon fraksiyonu (%)	61±14	57±12
Perfüzyon zamanı (dakika)	89±28	85±21
Kros klemp zamanı (dakika)	61±25	57±19
Yoğun bakımda kalma süresi (saat)	62±14	128±25
Mortalite (olgu sayısı)	5 (%10)	8 (%4)

Tablo II: Her iki grupta p dalgasının süresi, amplitüdü ve dispersiyonu (Ortalama±Standard Sapma).

	AF gelişen grup	AF gelişmeyen grup
DII derivasyonunda P dalgasının süresi (mm)	94,8±14	105,3±16
VI derivasyonunda P dalgasının amplitüdü (mm)	0,97±0,41	1,17±0,42
P dalgasının dispersiyonu (mm)	33±12	29±18

uzaması sol atriyal genişlemeyi veya intraatriyal iletimin uzamasını gösterdiğinden AF oluşumunda önemli bir substrattır (8).

İleri yaş dolaşımdaki norepinefrin seviyelerinin artmasıyla birliktedir (9). Bu hastalar postoperatif dönemde beta blokerlerin kesilmesine daha hassas olup supraventriküler prematür atımların daha sık olması ve postoperatif supraventriküler artmasıyla da desteklenir. Keza postoperatif travmaya sekonder artmış sempatik stimülasyon da önemlidir (8).

Postoperatif AF'ü azaltmak için ameliyat esnasında atriyumların kardiyopleji ile korunması önemlidir. Atriyumlar ventriküllerden daha az kardiyoplejik solüsyon alırlar. Atriyumlardaki iletimde bu elektrofizyolojik değişiklikler daha fazla postoperatif supraventriküler aritmilere neden olur. Kalp ameliyatı geçiren hastaların biyopsi örneklerinden elde edilen mitokondrilerin ultrastrüktürel ve morfometrik çalışmaları atriyumların ventriküllere göre daha az korunduğunu göstermiştir (10). AF'un henüz mekanizması tam tanımlanmamıştır.

Yaşlanma sonucu kalp boşluklarının büyümesi ve fibrozis gelişmesi nedeniyle her 10 yılda bir AF insidensi 1,6 kat artar (11). Akciğer rezeksiyonu esnasında intraperikardiyal diseksiyon yapılırsa AF daha sık olmaktadır.

Kalp kapak ameliyatı olanlarda perikardiyal sıvı birikirse AF oranı yine artmaktadır (12).

Akut AF insidensi %15-40 arasında gözlenir. Serimizde ise %20,4 idi. AF nadiren mortaliteye neden olursa da postoperatif morbiditeyi artırır. Özellikle iskemik kalp hastalıklarında, kalp debisinde değişiklik ve yüksek ventrikül hızı nedeniyle kalbin işinde artma ve atriyal kasılmaların kaybı AF'un arzu edilmeyen etkileridir (13). Postoperatif AF tipik olarak cerrahiden 1-5 gün sonra görülür. En sıkta serimizde olduğu gibi postoperatif 2. gün görülür. Hastaların çoğunda AF iyi tolere edilir ve serimizde olduğu gibi operasyondan 6-8 hafta sonra %98'i kendiliğinden düzelir. Bununla birlikte, özellikle diyastolik disfonksiyonu olan hastalarda atriyal kasılmaların kaybı tolere edilmeyebilir. Bundan dolayı diyastolik disfonksiyonu olan hastalar tedavi edilmelidir.

AF kalp hızını artırabilir, santral venöz basıncı yükseltebilir ve ortalama arteriyel basıncı düşürebilir ve kardiyak indeksi anlamlı olarak azaltabilir; ayrıca, özellikle internal mammaryan arter grefti olmak üzere tüm greftlerde de kan akımını azaltabilir. Ameliyattan hemen sonra görülmesi son derece azdır. Postoperatif AF'ların neden 2-3 gün sonra görüldüğü halde erken dönemde pek görülmemesinin nedeni hala

bilinmemektedir. Bunun olası bir açıklaması, bahsedilen tetikleyici faktörlerin gelişmesi ve elektrofizyolojik anormalliklere neden olması için bir zamanın gerekmesidir (8). IMA greftinin diyastolik hakimiyeti geç dönemde kaybolacağından postoperatif AF'un önemli bir etkisi olmayacaktır. Ancak AF erken dönemde oluşur ise greft akımını ve hemodinamiyi etkileyeceği için tedavi edilmelidir (14).

AF toplumda en sık rastlanan aritmidir. Normal şartlarda popülasyonda 40 ve 60 yaş arasında %2,3 ve 65 yaşın üzerinde %5,9 rastlanır. Kalp cerrahisi sonrası ise dramatik olarak artar . AF koroner cerrahisi sonrası %30-40, kapak cerrahisi sonrası %60 oranında görülür (15). Başka bir çalışmada, postoperatif AF 40 yaşın altındaki hastalarda %4, 70 yaş ve üzerinde ise %30 oranında görüldüğü bildirilmiştir (8). Koroner cerrahisi uygulanan yaşlı popülasyonun artmasıyla postoperatif AF'un artacağını düşünmekteyiz.

İnatçı AF gelişimi 75 yaşın üzerindeki hastalarda gençlere göre 4 kat daha fazladır. Postoperatif AF gelişen hastalarda sinüs ritminde olanlara göre 2 kat daha fazla inme görülür (16). Daha önce inme geçirmiş hastalarda da AF insidensi 4 kat fazladır. Hastanede iken AF'lu hastalarda inme oranı da 13 kat fazladır. İnatçı AF gelişmesinin olası bir açıklaması kendi kendini sürdüren AF'un neden olduğu elektrofizyolojik yeniden yapılanmadır (11).

Perioperatif kardiyak enzim seviyeleri atan kalpte bypass yapılan hastalarda biraz daha yüksektir (%4,4). Bu muhtemelen intraoperatif regional myokard iskemisine bağlıdır (7).

Yalnız paroksizmal AF olan hastalarda, fragmente ve uzamış atriyal aktivasyon intrakardiyak kayıtlar kullanılarak sinüs ritmi esnasında gösterilmiştir. Bu bulgu iletim gecikme sahaları aritmik re-entry mekanizmasının varlığıyla bağlantılıdır. Koroner cerrahisi sonrası AF gelişen hastalarda P dalgası süresi anlamlı olarak uzamıştır. Hipertansiyon ile birlikte olan aritmilerin oluşumunda hipertansiyon nedeniyle gelişen yapısal değişikliklerin önemli bir rol oynaması olasıdır. Hipertrofiye olan kalpte oluşan değişiklikler ve fibrozis re-entry aritmileri için bir substrat gibi davranabilir (17). Serimizde hipertansiyonlu hastalarda AF oranının fazla olması hipertansiyon nedeniyle gelişen yapısal değişikliklere bağlı olabilir.

Yaş, erkek cinsiyet, hipertansiyon, preoperatif elektrokardiyografilerde DII, DIII ve aVF derivasyonlarında P dalgasının süresinin uzaması, VI ve VII derivasyonlarında P dalgasının amplitüdünün uzaması koroner cerrahisi sonrası AF gelişiminde serimizde AF insidensini

artırmıştır. Kalp ameliyatlarının CPB kullanılmadan yapılması, diyabet, kros klemp süresi, perfüzyon süresi, EF ve sol atriyum çapı ise serimizde AF gelişimini pek etkilememiştir.

Determinants Of Atrial Fibrillation After Coronary Artery Surgery

Abstract:

Aim: Atrial fibrillation (AF) after coronary artery surgery is the most common sustained arrhythmia. The aim of this study was to determine the incidence of AF, and identify its clinical predictors after coronary bypass surgery.

Methods: Two hundred and forty five patients who had coronary artery bypass grafting at the department of Cardiovascular Surgery, Yüzüncü Yıl University Hospital, in Van, Turkey, between January 2000 and November 2003 were included in the study. Patients with a clinical history of chronic renal disease, previous coronary bypass operation, valve disease, thyroid disorders, ventricular aneurysm, or treatment with beta-blockers were not included to obviate disorders that could be associated with an increase incidence of AF.

Results: There were 194 male and 52 female patients ranging in age between 28 and 90 with a mean age of 58±3. The 68 patients were operated on without CPB, and the remaining patients underwent standard CABG using CPB. The group with AF had a higher incidence in male gender, old age, and a history of hypertension than the group without AF. There were no significant differences in left atrial dimension, ejection fraction, CPB time, cross clamp time between the two groups.

Conclusion: Old age, male gender, prolonged P wave duration and hypertension were predictors of AF after coronary artery surgery. Avoiding CPB did not aid the reduction of AF at our department.

Key words: Atrial Fibrillation, coronary bypass

Kaynaklar

1. Creswell LL. Ann Thorac Surg 1993;56:539-549. Postoperative atrial arrhythmias: risk factors and associated adverse outcomes. Semin Thorac and Cardiovasc Surg ;11:303-307,1999.
2. Salamon T, Michler RE, Knott KM, et al. Off-pump coronary artery bypass grafting does not decrease the incidence of atrial fibrillation. Ann Thorac Surg ;75:505-507,2003.
3. Kalman JM, Munawar M, Howes LG, et al. Atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting is associated with symptomatic activation. Ann Thorac Surg ;60:1709-1715,1995.
4. Siebert J, Rogowski J, Jagielak D, et al. Atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting without cardiopulmonary bypass. Eur J Cardiovasc Surg ;17:520-523,2000.
5. Yazıcıoğlu L, Eryılmaz S, Sırlak M, et al. The effect of preoperative digitalis and atenolol

- combination on postoperative atrial fibrillation incidence. *Eur J Cardiovasc Surg*; 22:397-401,2002.
6. Mathew JP, Parks R, Savino JS, et al. Atrial fibrillation following coronary artery bypass graft surgery: predictors, outcomes, and resource utilization. *JAMA* ;276:300-6,1996.
 7. Siebert J, Anisimowicz L, Lango R, et al. Atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting: does the type of procedure influence the early postoperative incidence? *Eur J Cardio-Thorac Surg* ;19:455-549,2001.
 8. Jideus L, Blomström P, Nilsson L, et al. Tachyarrhythmias and triggering factors for atrial fibrillation after coronary artery bypass operations. *Ann Thorac Surg* ;69:1064-1069,2000.
 9. Hoeldtke RD, Cimli KM. Effects of aging on catecholamine metabolism. *J Clin Endocrinol Metab* ;60:479-484,1985.
 10. Chen Y. Comparison of the effectiveness of myocardial preservation in right atrium and left ventricle. *Ann Thorac Surg* ;40:25-30,1985.
 11. Stamou SC, Dargas G, Hill PC, et al. Atrial fibrillation after beating heart surgery. *Am J Cardiol* ;86:64-67,2000.
 12. Saatvedt K, Fiane AE, Sellevold O, et al. Is atrial fibrillation caused by extracorporeal circulation? *Ann Thorac Surg* ;68:931-933,1999.
 13. Lee SH, Chang CM, Lu MJ, et al. Intravenous amiodarone for prevention of atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting. *Ann Thorac Surg* ;70:157-161,2000.
 14. Shin H, Hashizume K, Lino Y, et al. Effects of atrial fibrillation on coronary artery bypass graft flow. *Eur J Cardiovasc Surg* ;23:175-178,2003.
 15. Hill LL, Kattapuram M and Hogue CW. Management of atrial fibrillation after cardiac surgery. *J Cardiothorac Vasc Anesthesia* ;16:483-494,2002.
 16. Creswell LL, Schuessler RB, Rosenbloom M, et al. Hazards of postoperative atrial arrhythmias. *Ann Thorac Surg* ;56:539-549,1993.
 17. ArankiSF, Shaw DP, Adams DH, et al. Predictors of atrial fibrillation after coronary artery surgery. Current trends and impact on hospital resources. *Circulation* ;94:390-397,1996.

Korozif Madde İçilmesine Bağlı Özofagus Striktürlerinde Balon Dilatasyon ve Cerrahi Tedavi Deneyimlerimiz

Haldun Sunar, Ahmet Kocakuşak, Muzaffer Akıncı, Soykan Arıkan, Orçun Şentürk Barış Aşıcı

Özet:

Amaç: Korozif madde içilmesine bağlı oluşan özofagus striktürlerinde balon dilatasyon ve cerrahi tedavi deneyimlerimizi karşılaştırarak sunmayı planladık.

Metod: 1994-2002 yılları arasında kliniğimize başvuran 16 hastaya endoskopik ve cerrahi müdahalede bulunuldu. Rekonstrüksiyon için altı hastada mide, iki hastada jejunum, bir hastada sol kolon kullanıldı. Tüm özofagusu ya da özofagus üst bölümünü tutan hastalara ve striktür boyu 12 cm'in üzerinde olan hastalara balon dilatasyon uygulanmadı. Hastalar en az 6 ay takip edildi. Her iki grubun istatistiksel analizi için komplikasyonların karşılaştırılmasında Fisher testi, hastanede kalış sürelerinin karşılaştırılmasında ise Mann Whitney testi kullanıldı..

Bulgular: Hastaların 12'si kadındı. Yaş ortalaması, cerrahi yöntem uygulanan hastalarda 26.56 ± 7.58 yıl (16-39 yaş), balon dilatasyon ile tedavi uygulanan hastalarda ise 33.29 ± 9.23 yıl (20-45 yaş) olarak tespit edildi. Balon dilatasyon yapılan dokuz hastanın ikisinde (%22.2) uygulama sırasında özofagus rüptürü gelişti. Diğer 7 hastanın striktür tedavisinde balon dilatasyonu yeterli oldu. Bu iki hasta ve metal stent uygulanan bir hastaya rekonstrüksiyon için mide kullanılarak özofagus rezeksiyonu uygulandı. Elektif cerrahi kararı, altı hastada ilk başvuru sırasında verildi. Striktürlere sebep olan madde 15 hastada alkali, 1 hastada asit olarak tespit edildi. Ameliyat olan dokuz hastanın beşinde en az bir adet erken komplikasyon gözlemlendi (%55.5). Her iki grubun erken komplikasyonlarının karşılaştırılmasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı ($p=0.33$, $p>0.05$). Ameliyat olan hastaların birinde geç komplikasyon gözlemlendi (%11.1). Balon dilatasyon grubunda geç komplikasyon gözlemlenmedi. Her iki grup arasında geç komplikasyonlarda istatistiksel anlamlı fark saptanmadı ($p=0.98$, $p>0.05$). Akciğer enfeksiyonu üç hastada (%33.3), anastomoz kaçağı iki hastada (%22.2), cilt enfeksiyonu iki hastada (%22.2), alt ekstremitelerde tromboflebit bir hastada (%11.1) erken komplikasyonlar olarak kaydedildi. Mortaliteye rastlanmadı. Hastanede kalış süresi ameliyat olan hastalarda ortalama 13.78 ± 6.83 gün, balon dilatasyon yapılan hastalarda ise 4.28 ± 2.1 gün olarak tespit edildi. Her iki grubun hastanede kalış süreleri karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı fark tespit edildi ($p=0.0003$, $p<0.001$).

Sonuç: Korozif madde içilmesine bağlı özofagus striktürlerinde uygun hasta seçildiğinde balon dilatasyon güvenli, başarı oranı yüksek ve komplikasyonları ile başedilebilmesi mümkün bir girişimdir.

Anahtar kelimeler: Balon dilatasyon, kimyasal striktür, rekonstrüksiyon, özofagoplasti.

Korozif madde içilmesine bağlı gelişen striktürlerde özofagusun balon ile dilatasyonu başarı ile uygulanmakta ve belli oranda özofagus rüptürüne sebep olmaktadır (1-8). Bunların çoğu total parenteral beslenme, oral alımın kesilmesi ve antibiyotik verilmesi ile iyileşmektedir. Bu tür striktürlerde özofagus rekonstrüksiyonu, faringoenteral anastomozlarla yapılabilmektedir. Konservatif tedavi ile iyileşmeyen veya en başta cerrahi tedavi kararı verilen hastalarda mide, kolon ve jejunum ile enteral rekonstrüksiyonlar yapılabilmektedir (9-15). Özofagusa endoskop

yardımı ile stent yerleştirilmesi de bu tür striktürlerde yaygın olarak kullanılmaktadır (16-22). Özofagusun tamamını tutan striktürlerde zamanla ileri derecede malnütrisyon geliştiği için fonksiyonel rekonstrüksiyon ciddi bir yaklaşım gerektirmektedir.

Korozif madde içilmesini takiben hastaneye yapılan ilk başvuru sırasında uygun tedavi yapılan hastalarda dahi ciddi ve yaygın striktürlere %5 oranında rastlanılmaktadır (9). Striktürlerin önlenmesinde steroidler, stentler, profilaktik dilatasyonlar önerilmektedir (1-8, 16-22). Bu tür lümen içi girişimler özellikle özofagusun üst bölümünü veya tamamını tutan striktürlerde başarılı olmaktadır (9, 11). Nonoperatif müdahalede gecikilmişse veya müdahale başarısız olmuş ise hastaların

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
1. Cerrahi Kliniği Aksaray / İSTANBUL
Yazışma Adresi: Dr. Ahmet Kocakuşak
P.K.:84 Üsküdar/İSTANBUL

malnütrisyon yükleri artmakta ve başıksıklık sistemleri giderek zayıflamaktadır. Farinkste striktür oluşması, kompleks bir mekanizma olan yutma-nefes alma kurgusunu bozabilmekte ,böylece stridor oluşması ile beraber solunum yollarına mukozal sekresyonlar ve tükrük salgısı kaçabilmekte, akciğer enfeksiyonları oluşabilmektedir (15). 1994-2002 yılları arasında korozif madde içilmesine bağlı özofagus striktürü sebebiyle Haseki Hastanesi 1.Cerrahi Kliniği'nde hastalara endoskopik yöntemle floroskopi kullanmadan balon dilatasyon ve/veya cerrahi müdahalede bulunuldu. Sonuçlar literatür taranarak sunuldu.

Gereç ve Yöntem

1994-2002 yılları arasında korozif madde içilmesine bağlı striktür gelişmesi sebebiyle başvuran 16 hastaya, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Cerrahi Kliniği'nde endoskopik ve /veya cerrahi müdahalede bulunuldu. Hastaların 9 tanesinde endoskopik balon dilatasyon denendi. Özofagus lümeni 42 F kateter genişliğine kadar dilate edildi. Başarılı bir ilk dilatasyon sonrası takiben striktür nüks ettiğinde lümeneye tekrar aynı genişlikte dilatasyon uygulandı. Balon dilatasyon uygulanan hastaların birisine ilk seansta, ikincisine ikinci seansta, girişime bağlı özofagus perforasyonu nedeniyle acil olarak özofajektomi ve mide ile rekonstrüksiyon (gastrik pull-up) uygulandı (Resim 1). Bir hastada striktür bölgesine metal stent yerleştirildi. Bu hastaya daha sonra şikayetlerinin devam etmesi üzerine elektif olarak özofajektomi ve gastrik pull-up uygulandı (Resim 2). Elektif olarak cerrahi endikasyon başvuru sırasında konulan yaygın veya üst özofagusu tutmuş striktür tespit edilen altı hastanın ikisinde özofajektomi sonrası rekonstrüksiyon için jejunum, birinde isoperistaltik sol kolon ve üçünde de gastrik pull-up metoduyla mide kullanılmıştır. Jejunum ile rekonstrüksiyon yapılan iki hasta ile kolon ile rekonstrüksiyon yapılan bir hastada greft, hazırlanan substernal tünel aracılığı ile boyuna yerleştirildi. Gastrik pull-up uygulanan vakalarda mide tüpü mediastenden geçirildi. Rekonstrüksiyonlarda gerginlik olmaması ve anastomozun beslenme sorunu yaratmaması için greftin mastoid çıkıntıya kadar uzanmasına dikkat edildi. Tüm ameliyatlar tek seansta uygulandı. Hastaların yaş ve cinsiyetleri, striktüre sebep olan korozif madde, lezyonların yerleri, daha önce geçirilen ameliyatlar, erken ve geç komplikasyonlar, hastanede kalış süreleri, girişim öncesi ve 6 ay sonrasında ağırlıklarındaki artış kaydedildi. Her iki grubun erken ve geç komplikasyonlarının istatistiksel

değerlendirilmesi Fisher testi ile hastanede kalış sürelerinin karşılaştırılması ise Mann Whitney testi ile yapıldı.

Bulgular

Hastaların 12'si kadın, 4'ü erkekti. Yaş ortalaması, cerrahi yöntem uygulanan hastalarda 26.56 ± 7.58 yıl (16-39 yaş), balon dilatasyon ile tedavi uygulanan hastalarda ise 33.29 ± 9.23 yıl (20-45 yaş) olarak tespit edildi. Hastaların tamamında ileri derecede disfaji mevcuttu. Daha önce beslenme amaçlı stoma (gastrostomi, jejunostomi) açılmış olan 6 hastada total disfaji mevcut iken , diğer hastalar sadece sulu gıdaları alabiliyorlardı. Balon dilatasyon uygulanması sırasında iki hastada özofagus rüptürü gelişti ve bu hastalara özofajektomi ve mide ile özofagus rekonstrüksiyonu yapıldı (Resim 1). Hastaların 6 tanesi operasyon için başka bir merkezden sevk edilmişti ve bunların beşinde beslenme jejunostomisi ve birinde ise beslenme jejunostomisi ve gastrostomisi mevcuttu. Bu 6 hastanın tamamına elektif cerrahi uygulandı. Elektif ameliyatlarda üç hastada mide, iki hastada jejunum, bir hastada kolon rekonstrüksiyon için kullanıldı. Metal stent yerleştirdiğimiz bir hastaya ise şikayetlerinin geçmemesi üzerine gastrik pull-up uygulandı. Striktüre sebep olan korozif madde 15 hastada alkali, 1 hastada asit olarak tespit edildi. Korozif madde içilmesinden ,disfaji sebebiyle hastaneye başvurma arasında geçen süre 6 ay ile 2 yıl arasında değişmekteydi. Hastaların ağırlıkları 45 ile 60 kg arasında değişmekteydi. Hastaların tamamının ağırlıklarında müdahale sonrası 6 aylık takip sonucunda 5-15 kg'lık artma tespit edildi. Serimizde mortaliteye rastlanmadı. A meliyat olan 9 hastanın beşinde en az bir adet erken komplikasyon gözlemlendi (%55.5). Akciğer enfeksiyonu 3 hastada (%33.3), anastomoz kaçağı 2 hastada (%22.2), cilt enfeksiyonu 2 hastada (%22.2), alt ekstremitelerde tromboflebit 1 hastada (%11.1) erken komplikasyonlar olarak kaydedildi. Bu gruptaki iki anastomoz kaçağı dahil tüm erken komplikasyonlar konservatif tedaviyle taburcu edildi. Gastrik pull-up uygulanan bir hastada geç komplikasyon olarak ameliyattan 1 ay sonra anastomozda stenoz gözlemlendi. Bu hastada 2 seans balon dilatasyon denenerek stenoz tedavi edildi. Her iki grubun erken komplikasyonlarının karşılaştırılmasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı ($p=0.033$, $p>0.05$). Ameliyat olan hastaların birinde geç komplikasyon gözlenirken (%11.1), balon dilatasyon grubunda geç komplikasyona rastlanmadı. Geç komplikasyon açısından her iki grup arasında istatistiksel anlamlı fark

Resim 1: Balon dilatasyon sırasında özofagus rüptürü gelişen hastada, gastrik pull-up yöntemi ile özofagusun mide ile rekonstrüksiyonu sonrası sol boyundaki anastomoz: 1 No'lu bölge özofagusu 2 No'lu bölge ise mediasten geçirilerek boyna çekilen mideyi göstermektedir.

saptanmadı ($p=0.98$, $p>0.05$). Hastanede kalış süresi ameliyat olan hastalarda 13.78 ± 6.83 gün, balon dilatasyon yapılan hastalarda ise 4.28 ± 2.1 olarak tespit edildi. Hastanede kalış süreleri açısından her iki grup arasında istatistiksel anlamlı fark saptandı ($p=0.0003$, $p<0.001$). Hastaların verileri Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tartışma

Korozif madde ile zarar görmüş olan özofagusun çıkarılmasının gerekliliği henüz net cevap bulamamış bir sorudur. Özofagusun yerinde bırakıldığı durumlarda, devam eden mukus sekresyonuna bağlı olası enfeksiyonların komplikasyonları ve geride bırakılan özofagusta oluşabilecek karsinom riski göze alınmış demektir. Habis değişiklik insidansı yayınlara göre %1-5 arasında değişmekte ve ilk hasar ile

karsinom oluşması arasında geçen süre 40 yıl olarak rapor edilmektedir. Bununla beraber özofagus rezeksiyonunun kanser riskini tamamen ortadan kaldırmadığı bildirilmiştir (9). Rezeksiyon taraftarı yayınlara literatürde daha fazla yer verilmiştir (8-15). Kliniğimizde kendi servisimizde ameliyat ettiğimiz hastalarda, özofagusun tamamen çıkarılmasını uygun gördük. Striktür oluşmuş bir özofagusun periözofajit sebebiyle çevre dokulara ileri boyutta yapışmış olması, özofagus rezeksiyonu gibi ciddi diseksiyon gerektiren bir müdahale sırasında çevre dokularda yaralanma riski oluşturmaktadır. Bu yüzden bazı araştırmacılar gelecekteki olası kanser riskinin özofagus rezeksiyonunu gerekli kıldığına inanırken, bir kısmı da rezeksiyon morbiditesinin kanser gelişme riskinden çok daha fazla olduğunu rapor

Resim 2: Metal stent konulmasını takiben şikayetlerinin geçmemesi üzerine cerrahi müdahale gerektiren hastanın çıkartılan özofagusunda 1 ile işaretli bölge yeni striktür alanını, 2 ile işaretli bölge ise en sağda görülen metal stentin dilate ettiği özofagus lumenini göstermektedir. Metal stent ise halen lumende sağda görülmektedir.

etmişlerdir (9). Biz ideal koşullarda özofagus rezeksiyonunun da rekonstrüktif cerrahi ile aynı anda yapılmasının gerekliliğine inanıyoruz. Bununla beraber malnütrisyonun ileri boyutta olduğu bir kronik hasta grubunda rezeksiyonun belli bir risk taşıdığına da vurgulamak gerekmektedir. Kendi serimizde de literatürle uyumlu olsa da, yüksek morbidite oranı mevcuttur (8-15). Özofagus striktürlerinin balon dilatasyon metodu ile tedavisi sırasında belli bir özofagus rüptür riski (%21-25) mevcuttur. Alkali maddelere bağlı striktürlerde bu oran %25'lere çıkmaktadır (1,8,16). Serimizde balon dilatasyon uygulanan dokuz hastanın ikisinde (%22.2) özofagus rüptürü gelişti. Bu iki hastamızda da alkali madde içilmesine bağlı striktür mevcuttu. Geniş serilerde balon dilatasyon irdelendiğinde, tek seansın yeterli olmayabileceği Perrson ve ark. (6) tarafından 283 hasta üzerinde ortalama 47 ay takip ettikleri hasta grubunda bildirilmiştir. Bu çalışmaya göre hastaların %52'sinde tek seans yeterli olmuşken, %36'sında iki veya üç seans ve %12'sinde üçten fazla dilatasyon gerekmiştir. Bizim serimizde gereken seans sayısı ile ilgili bu oranlar sırasıyla 2/7 (%28.6),4/7 (%57.1) ve 1/7 (%14.3) şeklindedir. Çalışmamıza benzer şekilde floroskop kullanmadan yapılan bir balon

dilatasyon çalışmasında Pereira-Lima ve arkadaşları (5) hastaların %93.5'inde (131/140) yeterli sonuca ulaşmıştır. Serimizde rüptür gelişmeyen yedi hastanın tamamında yeterli dilatasyon sağlandı.Striktür oluşmuş hastalarda balon dilatasyon ile beraber aynı seansta lezyon içine steroid enjeksiyonu ile tedavi de başarı elde edildiğine dair yayınlar vardır (4). Biz bu tür bir girişimi hastalarımızda uygulamadık. Yayınlarda bu tür enjeksiyon uygulanmasının balon dilatasyon seanslarını azalttığı iddia edilmektedir (4). Deneysel çalışmalarda pentoksifilin, interferon alfa, heparin gibi maddelerin korozif madde içilmesini takiben striktür oluşmasını engellediği yönünde yayınlar vardır (23,24). Korozif madde içilmesine bağlı özofagustaki mukozal lezyonlara,orofarenks mukozasının enflamatuar reaksiyonu da eşlik etmekte ve bu durum yapılan anastomozda kaçak oluşmasına veya yeni striktür gelişmesine sebep olabilmektedir. Bu yüzden ameliyat öncesi dönemde ağız boşluğunun ve boğazın antiseptik solusyonlarla çalkalanması ve inhalasyon metodu ile lokal antienflamatuar tedavi uygulanması önerilmektedir (15). Rekonstrüksiyon için serimizde bizim de daha çok tercih ettiğimiz

Tablo I:Hastalarımızın tüm verileri

Yaş	Cins	Korozif madde	Lezyonun özofagusta yeri	Önceki ameliyat	Erken komp.	Geç komp.	Yatış süresi	Kiloda artış	Endoskopik tedavi	Greft	
1	36	E	Alkali	Tüm	Gastrostomi+Jejunostomi	tromboflebit, cilt enfeksiyonu	-	12	5	-	Jejunum
2	27	K	Alkali	Tüm	Jejunostomi	-	-	8	6	-	Kolon
3	19	K	Alkali	Tüm	Jejunostomi+Trakeostomi	-	-	10	6	-	Mide
4	31	K	Alkali	Üst	Jejunostomi	akciğer enfeksiyonu, cilt enfeksiyonu	Anastomoz stenozu	15	7	-	Mide
5	39	K	Alkali	Üst	Jejunostomi	-	-	8	5	-	Mide
6	25	E	Alkali	Tüm	Jejunostomi	akciğer enfeksiyonu, anastomoz kaçağı	-	28	8	-	Jejunum
7	16	E	Alkali	Orta	-	akciğer enfeksiyonu	-	14	12	Metal stent	Mide
8	23	K	Alkali	Alt	-	-	-	8	15	BalonDilat (özofagus perforasyonu)	Mide
9	23	K	Alkali	Alt	-	anastomoz kaçağı	-	21	15	BalonDilat (özofagus perforasyonu)	Mide
10	38	K	Alkali	Alt	-	-	-	4	14	BalonDilat (2)	-
11	35	K	Alkali	Alt	-	-	-	8	11	BalonDilat (4)	-
12	22	K	Alkali	Alt	-	-	-	6	10	BalonDilat (3)	-
13	20	K	Alkali	Alt	-	-	-	2	9	BalonDilat (1)	-
14	40	K	Alkali	Alt	-	-	-	4	11	BalonDilat (2)	-
15	33	K	Alkali	Alt	-	-	-	4	12	BalonDilat (2)	-
16	45	E	Asit	Alt	-	-	-	2	15	BalonDilat (1)	-

Parantez içindeki sayı,her hastada gerekmiş olan balon dilatasyon seans sayısını göstermektedir.Hastalar, seans başına 2 gün hastanede yatmıştır.

midenin (gastrik pull-up) kullanımı diğer metodların aksine tek anastomoz içermesinin sağladığı avantajla uygun bir yaklaşım olsa da kolonun tercih edilmesi yönünde yayınlar da vardır. Kolonun duvarının, mideye nazaran daha ince ve elastik olması, daha kolay mobilize edilebilmesi avantajları arasında bildirilmektedir

(10,12,15). Bununla beraber batın içindeki kolokolonik anastomozla bağlı olası komplikasyonların göze alınması gerekmektedir. Özofagusta korozif madde içilimine bağlı yanık oluştuğunda ilk amaç, striktür oluşumunun önlenmesidir. İlk 48 saat içinde uygulanan steroidlerin, antibiyotiklerin ve erken dilatasyon

kombine tedavisinin günümüzde kullanılan protokollerden biri olmasına rağmen bu girişimsel metodun özellikle alkali alınmasına bağlı striktürlerde yüksek perforasyon riski taşıdığı yönünde yayınlar vardır (1,8). Serimizdeki hastaların biri hariç tamamındaki striktürlerin alkali madde içilmesine bağlı olmasının, ilk dönemde başvurdukları merkezlerde erken girişimi engellediğini düşünmekteyiz. Kliniğimizde ise bu tür erkenendoskopik tedavi uygulanmamaktadır. Günümüzde sistemik steroidlerin erken dönemde kullanılmasının özofagusta korozif madde yaralarının iyileşmesinde etkili olmadığı iddia edilmektedir (25). Hastalarımızın çoğunda striktüre sebep olan madde (%96.3) alkali özelliktedir. Literatüre göre asit kökenli madde içilmesi çoğunluktadır (9). Balon dilatasyon uygulanacak striktürlerde, daralmış olan bölümün yeri ve boyutu da önem taşımaktadır. Serimizde literatürle uyumlu olarak 12 cm'in altında uzunluğa sahip orta ve alt özofagus striktürlerinde balon dilatasyon uyguladık (7). Deneysel çalışmalarda kollajen-silikon stentler geliştirilmektedir ve bunların zamanla rejeneren olan özofagus epiteliyle veya hücre kültürü ile çoğaltılmış epitel hücreleriyle kombine edilerek kullanıldığı bildirilmektedir (22). Serimizde bir hastamızda kullandığımız metal stent uygulaması, başarısız olduğunda birkaç kez tekrar edilmesi gerekebileen, erken dönemde faydalı ancak geç dönemde yararları sınırlı bir girişim olarak granülasyon dokusunun özofagus lümenini zamanla kaplamasıyla tamamen tıkanabilen bir metoddur (21). Hastamızda erken dönemde stentin proksimalinde tekrar striktür gelişmesi üzerine rekonstrüksiyon gerekmiştir (Resim 2). Günümüzde metal stentlerin floroskop yardımı olmadan yerleştirilmesi yaygınlaşmıştır (20). Biz de hastamızda metal stenti floroskop kullanmadan yerleştirdik. Metal stentler maligniteye bağlı striktürlerde de kullanılabilir. Metal stentler malign ya da benign sebeplere bağlı olan striktürlerde palyasyonun yanısıra reflü şikayetlerini de ortadan kaldırmaktadır. Striktüre, özofagotrakeal veya özofagoplöral fistül eşlik ediyorsa metal stentler özellikle önerilmektedir (18,19). Günümüzde metal stentlerden daha ucuz olan plastik stentler de başarıyla kullanılmaya başlanmıştır (17). Balon dilatasyon günümüzde; konjenital özofagus stenozlarında, reflüye bağlı peptik özofagus striktürlerinde, akalazyada, tüberküloza bağlı stenozlarda,özofagusu tutan büllöz hastalıklarda kullanılabilir (2,3). Benign hastalığa bağlı striktürlerde cerrahi tedavi gerektiren hasta grubunda Young ve arkadaşlarının (13)

çalışmasına göre, hastanede kalış süresi ortalama 14 gün (6-95 gün arası değişen şekilde), en az bir komplikasyon görülme oranı ise %56 olarak saptanmıştır. Bizim serimizde ameliyat olan hastalarda hastanede kalış süresi ortalama 13.78 ± 6.83 gündür (8-28 gün arası değişen şekilde). Serimizde ameliyat sonrası 5 hastada en az 1 erken komplikasyon görülmüştür (%55.5). Serimizde hastanede kalış süresi ve komplikasyon oranı literatürle uyumlu bulunmuştur (13). Rekonstrüksiyon için serimizde iki hastamızda kullandığımız jejunum interpozisyonunun, gastrik pull-up sonuçları ile karşılaştırıldığında olası komplikasyonlar açısından daha güvenilir olduğuna dair yayınlar vardır (14). Serimizde jejunum kullanılan iki hastamızda da komplikasyon gözlemlendi (Tablo-1). Sonuç olarak, korozif madde içilmesine bağlı özofagus striktürlerinde özofagus balon dilatasyonu güvenli, başarı oranı yüksek, komplikasyonları ile baş edilmesi mümkün bir girişimdir.

Our experiences in balloon dilatation and surgical treatment in esophageal strictures caused by the ingestion of corrosive substances

Abstract:

Aim: We planned to compare our experiences in balloon dilatation and surgical treatment in esophageal strictures caused by oral ingestion of corrosive substances.

Methods: Sixteen patients who had been admitted to our clinic between 1994-2002, underwent endoscopic or surgical therapy. Stomach in six, jejunum in two and left colon in one patient were used for esophageal reconstruction. Balloon dilatation was not employed in patients with a stricture involving the entire or upper esophagus and in patients with a stricture length more than 12cm. All patients were followed up at least for 6 months. The statistical analysis of the comparison of the two groups regarding complications and hospitalization time were made by Fisher's exact and Mann Whitney tests, respectively.

Results: Twelve patients were female. The mean age of the patients treated with laparotomy was 26.56 ± 7.58 years (16-39 years), whereas the mean age of the patients treated with balloon dilatation was 33.29 ± 9.23 years (20-45 years). Esophageal rupture was encountered in 2 of the 9 patients (22.2%) during balloon dilatation. Balloon dilatation was successfully applied in the remaining 7 patients. Esophageal reconstruction using stomach was employed in these 2 patients of this group and also in another patient in whom a metallic stent had been previously placed. The decision for elective surgery was made in 6 patients at admission. The substance, which had caused the stricture, was alkali in 15 and acid in 1 patient. At least one early complication was

observed in five of the nine patients, who had undergone surgery (55.5%). There was no statistically significant difference regarding early complications in the comparison of the two groups ($p=0.33$, $p>0.05$). There was only one late complication in the patients who had been treated by laparotomy (11.1%). We did not encounter any late complication in the group treated by balloon dilatation. There was not any statistically significant difference between these groups regarding late complications ($p=0.98$, $p>0.05$). Pulmonary infection in 3 (33.3%), anastomotic leak in 2 (22.2%), skin infection in 2 (22.2%), thrombophlebitis in 1 patient (11.1%) were recorded as early complications. We did not encounter any mortality. The mean hospitalization time was recorded as 13.78 ± 6.83 days in patients who had been treated surgically and 4.28 ± 2.1 days in patients who had been treated by balloon dilatation. A statistically significant difference was detected in the comparison of the groups regarding hospitalization time ($p=0.0003$, $p<0.001$).

Conclusion: If applied on appropriate patient, balloon dilatation, in esophageal strictures caused by ingestion of corrosive substances, is a safe procedure with high rates of success and complications, which are possible to cope with.

Key words: Balloon dilatation, chemical stricture, reconstruction, esophagoplas

Kaynaklar

- Karnak I, Tanyel FC, Buyukpamukcu N, Hicsonmez A: Combined use of steroid, antibiotics and early bougienage against stricture formation following caustic esophageal burns. J Cardiovasc Surg 40: 307-310, 1999.
- Yeming W, Somme S, Chenren S, Huiming J, Ming Z, Liu DC: Balloon catheter dilatation in children with congenital and acquired esophageal anomalies. J Pediatr Surg 37:398-402, 2002.
- Inal M, Soyupak S, Akgul E, Aksungur EH, Akinoglu A: Fluoroscopically guided endoluminal balloon dilatation of esophageal stricture due to epidermolysis bullosa dystrophica. Dysphagia 17: 242-245, 2002.
- Kochhar R, Ray JD, Sriram PV, Kumar S, Singh K: Intralesional steroids augment the effects of endoscopic dilation in corrosive esophageal strictures. Gastrointest Endosc 49:509-13, 1999.
- Pereira-Lima JC, Ramires RP, Zamin I Jr, Cassal AP, Marroni CA, Mattos AA: Endoscopic dilation of benign esophageal strictures: report on 1043 procedures. Am J Gastroenterol 94: 1497-1501, 1999.
- Persson ST, Fraser AG, Lane MR: Long-term follow-up of the management of benign oesophageal strictures at Auckland Hospital 1990-1994. N Z Med J 112: 28-30, 1999.
- Ikeya T, Ohwada S, Ogawa T, Tanahashi Y, Takeyoshi I, Koyama T, Morishita Y: Endoscopic balloon dilation for benign esophageal anastomotic stricture: factors influencing its effectiveness. Hepatogastroenterology 46: 959-966, 1999.
- Karnak I, Tanyel FC, Buyukpamukcu N, Hicsonmez A: Esophageal perforations encountered during the dilation of caustic esophageal strictures. J Cardiovasc Surg 39: 373-377, 1998.
- Park JK, Sim SB, Lee SH, Jeon HM, Kwack MS: Pharyngo-enteral anastomosis for esophageal reconstruction in diffuse corrosive esophageal stricture. Ann Thorac Surg 72:1141-1143, 2001.
- Erdogan E, Emir H, Eroglu E, Danismend N, Yeker D: Esophageal replacement using the colon: a 15-year review. Pediatr Surg Int 16: 546-549, 2000.
- Wu MH, Tseng YT, Lin MY, Lai WW: Esophageal reconstruction for hypopharyngo-esophageal strictures after corrosive injury. Eur J Cardiothorac Surg 19: 400-405, 2001.
- Bassiouny IE, Al-Ramadan SA, Al-Nady A: Long-term functional results of transhiatal oesophagectomy and colonic interposition for caustic oesophageal stricture. Eur J Pediatr Surg 12: 243-247, 2002.
- Young MM, Deschamps C, Trastek VF, Allen MS, Miller DL, Schleck CD, Pairolero PC: Esophageal reconstruction for benign disease: early morbidity, mortality, and functional results. Ann Thorac Surg 70: 1651-1655, 2000.
- Oniscu GC, Walker WS, Sanderson R: Functional results following pharyngolaryngo-esophagectomy with free jejunal graft reconstruction. Eur J Cardiothorac Surg 19: 406-410, 2001.
- Chernousov A, Andrijanov VA, Bogopolsky PM, Voronov ME, Titov VV: Colonic esophagopharyngoplasty in combined chemical esophageal and pharyngeal strictures. Int Surg 84: 1-6, 1999.
- Kang SG, Song HY, Lim MK, Yoon HK, Goo DE, Sung KB: Esophageal rupture during balloon dilation of strictures of benign or malignant causes: prevalence and clinical importance. Radiology 209: 741-746, 1998.
- Costamagna G, Shah SK, Tringali A, Mutignani M, Perri V, Riccioni ME: Prospective evaluation of a new self-expanding plastic stent for inoperable esophageal strictures. Surg Endosc 17: 891-895, 2003.
- Osugi H, Lee S, Higashino M, Tokuhara T, Kaseno S, Takada N, Takemura M, Mizumoto Y, Kinoshita II: Usefulness of self-expandable metallic stent with an antireflux mechanism as a palliation for malignant strictures at the gastroesophageal junction. Surg Endosc 16: 1478-1482, 2002.
- Sarper A, Oz N, Cihangir C, Demircan A, Isin E: The efficacy of self-expanding metal stents for palliation of malignant esophageal strictures and

- fistulas. *Eur J Cardiothorac Surg* 23: 794-798, 2003.
20. Austin AS ,Khan Z, Cole AT, Freeman JG: Placement of esophageal self-expanding metallic stents without flouroscoy. *Gastrointest Endosc* 54: 357-359, 2001.
 21. Chen JS, Luh SP, Lee F, Tsai CI, Lee JM, Lee YC: Use of esophagectomy to treat recurrent hyperplastic tissue obstruction caused by multiple metallic stent insertion for corrosive stricture. *Endoscopy* 32: 542-545, 2000.
 22. Nagashima A, Ando N, Sato M, Ozawa S, Kitajima M: Basic studies on the application of an artificial esophagus using cultured epidermal cells. *Surg Today* 27: 915-923, 1997.
 23. Bingol-Kologlu M, Tanyel FC, Muftuoglu S, Renda N, Cakar N, Buyukpamukcu N, Hicsonmez A: The prenentive effect of heparin on stricture formation after caustic esophageal burns. *J Pediatr Surg* 34: 291-294, 1999.
 24. Apaydin BB, Paksoy M, Artis T, Sahin DA, Aki H, Uslu E: Influence of pentoxifylline and interferon-alpha on prevention of stricture due to corrosive esophagitis.An experimental study in the rat. *Eur Surg Res* 33: 225-231, 2001.
 25. Ulman I, Mutaf O: A critique of systemic steroids in the management of caustic esophageal burns in children. *Eur J Pediatr Surg* 8: 71-74, 1998.

Primer Peritoneal Seröz Karsinom: Olgu Sunumu*

Fazlı Erdoğan, Aynur Albayrak, Ümran Yıldırım, Önder Şahin, Metin Ingeç**

Özet:

Primer peritoneal seröz karsinomlar (PPSK), tipik olarak peritoneal karsinomatozis ya da malign mezoteliyomayı düşündürecek şekilde yaygın peritoneal tümör ve normal görünümlü overlerin varlığı ile karakterizedir. PPSK, peritonun primer tümörüdür ve histolojik olarak overin papiller seröz karsinomuna benzer.

Olgu 67 yaşında, peritoneal karsinomatozis tanısı ile, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde opere edildi. Alınan doku örneklerinde papiller seröz adenokarsinom mevcuttu. Gynecological Oncology Group (GOG) tarafından belirlenen kriterlere göre olgumuza Primer Peritoneal Seröz Adenokarsinom tanısı konuldu.

Olgu tanı karışıklığına neden olması ve az görülmesi nedeniyle kaynak bilgiler eşliğinde sunuldu.

Anahtar kelimeler: Primer peritoneal seröz karsinom, ekstra-overial seröz karsinom.

Primer peritoneal seröz karsinomlar (PPSK), tipik olarak peritoneal karsinomatozis ya da malign mezoteliyomayı düşündürecek kadar yaygın peritoneal tümör ve normal görünümlü overlerin varlığı ile karakterizedir. Tümör histolojik, sitolojik ve immünohistokimyasal özellikler bakımından seröz ağırlıklı olup, overin herhangi bir derecedeki seröz papiller karsinomu ile identiktir (1).

Olgu

67 yaşında kadın, karın şişliği ve yaygın karın ağrısı şikayetleri ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine başvurdu. Yapılan muayenede belirgin asit saptandı. Batın USG'de asidin yanısıra, peritonda multipl nodulasyonlar tespit edildi. Sonografik olarak, adneksiyel yapılar normal olarak değerlendirildi. Bu veriler ışığında, peritoneal karsinomatozis ön tanısı ile, TAH+BSO operasyonu yapıldı. Ayrıca Douglas, periton ve omentumdan doku örnekleri alındı. Alınan doku örneklerinde papiller seröz adenokarsinom mevcuttu (Resim 1). Her iki over yüzeyinde, invazyon yapmamış, yüzeysel implantlar şeklinde, 3 mm'lik alanda tümöral oluşum

gözlemlendi (Resim 2). Histerektomi materyalinde tümöre rastlanmadı ve herhangi bir özellik yoktu. Gynecological Oncology Group (GOG) tarafından belirlenen kriterlere göre olgumuza, "Primer Peritoneal Seröz Adenokarsinom" tanısı konuldu.

Olgu, tanı karışıklığına neden olması ve az görülmesi nedeniyle kaynak bilgiler eşliğinde sunuldu.

Tartışma

Primer peritoneal karsinom, abdomen ve pelvik periton yüzeyinden kaynaklanır. Semptomları, mikroskopik görünümü, yayılımı, tedavisi ve prognozu ile overin epitelyal karsinomlarını taklit eder (2-4). İlk olarak 1959 yılında Swerdlow tarafından tanımlanmış olup, 1977 yılında ise, Kannerstein tarafından, malign mezotelyomadan ayırt edilmiştir (2). Genellikle 35 yaş altında (16-67 yaşlar arasında) görülmektedir. Sıklıkla infertilite, kronik pelvik ve abdominal ağrı şikayetlerine neden olmaktadır. Bununla birlikte, laparotomi sırasında tamamen tesadüfi olarak da bulunabilir (1).

PPSK tipik olarak, malign mezotelyoma ya da peritoneal karsinomatozisi düşündürecek şekilde, yaygın peritoneal tümör ve normal görünümlü overlerin varlığı ile karakterizedir (1,2).

Bu tanının konabilmesi için, Gynecological Oncology Group tarafından belirlenen kriterler aşağıdadır (1,5).

Her iki over normal boyutta ya da benign bir lezyon nedeniyle normalden büyüktür. Peritondaki tümör kitlesi ve over dışı

*XVI. Ulusal Patoloji Kongresi, Konya, 23-28 Mayıs 2003'te Poster olarak sunulmuştur.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD

** Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Yazışma Adresi :Yrd. Doç. Dr.Fazlı ERDOĞAN,
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Patoloji Anabilim Dalı, 25240 / ERZURUM

Resim 1: Omental yağ dokusu içerisinde primer peritoneal seröz karsinom (Hematoksilen-Eozin x40).

Resim 2: Altta over stroması ve yüzeyde non-invaziv primer peritoneal seröz karsinom odağı (Hematoksilen-Eozin x100)

yayılım(lar), her iki overdeki kitleden daha büyüktür.

Mikroskopik incelemede;

a) Tümör görülmez.

b) Tümör kortikal invazyon göstermeden yüzey epitelinde sınırlıdır.

c) Over yüzeyi ve korteksinde 5x5 mm'yi aşmayan ölçüde tümör mevcuttur.

d) Over yüzey tutulumu olsun veya olmasın, over dokusundaki tümör 5x5 mm'den küçüktür.

Tümör histolojik ve sitolojik bakımdan seröz ağırlıklı olup, overin herhangi bir derecedeki seröz papiller karsinomu ile identiktir.

Daha önce oofektomi uygulanmış vakalarda, primer peritoneal seröz karsinom tanısı koymak için;

a) Oofektomi son 5 yıl içinde yapılmış ise, over materyallerinin tüm lamaları yeniden değerlendirerek, burada over tümörü bulunmadığı kanıtlanmalı;

b) Oofektomi sonrası 5 yıldan uzun bir süre geçmiş ise, buna ait patoloji raporu yeterli olup, mümkünse lamalar yeniden değerlendirilmelidir.

PPSK'da mikroskopik görünüm ve immünohistokimyasal özellikler, overin seröz karsinomları gibidir. Çoğu PPSK yüksek gradeli olmasına rağmen, düşük gradeli vakalar da rapor edilmiştir. Düşük gradeli seröz karsinomlar, seröz borderline tümör implantlarına benzer. Bazen mikropapiller patern de bulunabilir. Fakat nükleer atipinin olmayışı, lenfovasküler ve/veya doku invazyonunun olmayışı ve solid epitelial proliferasyon varlığı ile tanı konulmaktadır. Düşük grade PPSK vakaları, yüksek grade PPSK vakalarına göre daha seyrek. Bu grupta, aşırı psammom cisimciğinin varlığı ile karakterize olan "psammokarsinomlar" da yer alır. Düşük grade PPSK'lar prognozu iyi tümörlerdir (1).

PPSK, iyi diferansiye papiller mezotelyoma ve diffüz malign mezoteliomanın tubulopapiller varyantı ile kolaylıkla karıştırılabilir.

İyi diferansiye papiller mezotelyomalar, seyrek görülen tümörlerdir. Genellikle doğurganlık döneminde görülür. Sıklıkla tesadüfi olarak saptanır, ancak bazen asitle de ortaya çıkabilir. Makroskopik olarak, genellikle multipl ve 1cm'den küçük, sertçe, beyaz renkte, papiller veya nodüler lezyonlar şeklinde izlenir. Genellikle omentum, pelvik periton ve bazen de gastrik, intestinal veya mezenterik peritonda ortaya çıkar. Mikroskopik olarak tek sıra, kübik ya da yassı, mezotelyal özellikte hücrelerin döşediği, fibröz papillalar saptanır. Nükleusları belirgin atipi göstermez. Seyrek mitoz rastlanır. Daha az oranda da tubulopapiller yapılar, kordonlar ve solid tabakalar görülür. Psammom

cisimcikleri seyrek. Histokimyasal ve immünohistokimyasal olarak, mezotelyal markerlar ile pozitiflik saptanır. Birden fazla lezyon olduğunda, her biri ayrı örneklenmelidir. Zira, beraberinde tipik malign mezotelyoma da bulunabilir.

Diffüz malign mezotelyomanın tubulopapiller paterni, peritonun seröz karsinomu ile ayırıcı tanıyı gerekli kılar. Bunları döşeyen hücrelerin prizmatik oluşu, psammom cisimcikleri ve belirgin atipi gösteren çekirdek özellikleri, seröz karsinom lehine bulgulardır. Ayırıcı tanıda, immünohistokimyasal inceleme ve bunların sonuçlarının morfolojik ve klinik bulgular ile değerlendirilmesi önemlidir. CA-125 ile pozitif boyanma ve HBME-1 ile sitoplazmik boyanma, peritoneal seröz karsinom lehine, kalretinin ile pozitif boyanma ve HBME-1 ile membranöz boyanma mezotelyoma lehine değerlendirilir. Ayrıca Leu-M1 ile seröz karsinomların pozitif, mezotelyomaların ise negatif olduğu bilinir. CEA ve sitokeratin 20 ile her ikisi de negatif, sitokeratin 7 ile de pozitif sonuç verir.

Kalretinin ve Ber-EP4, kadınlardaki mezotelyomanın, overin seröz papiller karsinomu ve peritoneal seröz karsinomdan ayırımında kullanılabilecek belirleyiciler arasındadır. Diğer mezotelyal markerlar ise trombomodülin, sitokeratin 5/6 ve CD 44H'dir. Ayrıca karsinom markerları CEA ve Leu-M1 kullanılabilirse de kalretinin ve Ber-EP4 kadar sensitif değildir. CA-125, mezotelyomalarda düşük spesifiteye (%25 oranında) sahipken, seröz papiller neoplazilerde %95 oranında sensitiflik gösterir (6,7).

Primary Peritoneal Serous Carcinoma: A Case Report

Abstract:

Primary peritoneal serous carcinoma (PPSC) is characterized by diffuse peritoneal tumor as to make consider typical peritoneal carcinomatosis or malignant mesothelioma in the presence of o varies with normal appearance. Primary peritoneal serous carcinoma is a primary peritoneal tumor in women that histologically resembles papillary serous carcinoma of the ovary.

The case was 67 years old and was operated due to the suspected diagnosis of peritoneal carcinomatosis in the Obstetrics and Gynecology Department, Research Hospital, Atatürk University. Papillary serous adenocarcinoma was present in the tissue specimens obtained. The diagnosis of PPSC was mostly based on the inclusionary criteria of the Gynecologic Oncology Group.

We aimed to present such a case since it is rarely seen and may lead to misdiagnosis.

Key words: Primary peritoneal serous carcinoma, extra-ovarian serous carcinoma

Kaynaklar

1. Clement BP: Disease of the peritoneum, In: Blaustein's Pathology of Female Genital Tract. Edited by Kurman RJ, Fifth Edition, Springer-Verlag 2002, pp:771-773.
2. Altaras MM, Bernheim J, Zehavi T, Drucker L, Uziel O, Fishman A :Papillary serous carcinoma of the peritoneum coexisting with or after endometrial carcinoma. *Gynecol Oncol* 84: 245-251, 2002.
3. Roffers SD, Wu XC, Johnson CH, Correa CN: Incidence of extraovarian primary cancers in the United States 1992-1997. *Cancer Suppl* 97: 2643-2647, 2003.
4. Halperin R, Zehavi S, Langer R, Hadas E, Bukovsky I, Schneider : Primer peritoneal serous papillary carcinoma: A new epidemiologic trend? A matched-case comparison with ovarian serous papillary cancer. *Int J Gynecol Cancer* 11: 403-408, 2001.
5. Bloss JD, Brady MF, Liao SY, Rocereto T, Partridge EE, Clarke-Pearson DL: Extraovarian peritoneal serous papillary carcinoma: a phase II trial of cisplatin and cyclophosphamide with comparison to a cohort with papillary serous ovarian carcinoma- a gynecologic oncology group study. *Gynecol Oncol* 89: 148-154, 2003.
6. Attanoos RL, Webb R, Dojcinov SD, Gibbs AR: Value of mesotelial and epithelial antibodies in distinguishing diffuse peritoneal mesothelioma in females from serous papillary carcinoma of the ovary and peritoneum. *Histopathology* 40: 237-244, 2002.
7. Zhou J, Iwasa Y, Konishi I, Kan N, Kannagi R, Kobashi Y, Kim YC, Yamabe H: Papillary serous carcinoma of peritoneum in women. A clinicopathologic and immunohistochemical study. *Cancer* 76:429-436, 1995.

Tendon ve Aponevrozların Clear Cell Sarkomunun Lenf Bezi Metastazı : Olgu Sunumu

Mustafa Kösem, Sabriye Polat, Süleyman Özen

Özet:

Tendon ve aponevrozların clear cell sarkomu, genellikle alt ekstremitelerin tendon ve aponevrozlarında ortaya çıkan, nadir bir yumuşak doku sarkomudur. İmmünofenotipik ve ultrastrüktürel olarak bu tümörün nöroektodermden köken aldığı ve kutanöz malign melanom ile birçok özellikleri paylaştığı gösterilmiştir. İnguinal lenf bezinde, tendon ve aponevrozların clear cell sarkomu metastazı tanısı alan 32 yaşında bir erkek hasta, tümörün klinik ve histopatolojik özellikleri tartışılarak sunuldu.

Anahtar kelimeler: Clear cell sarkom, lenf bezi metastazı

Tendon ve aponevrozların clear cell sarkomu(TACCS) , 1965 yılında Enzinger tarafından tanımlanmış ve aynı zamanda yumuşak dokuların malign melanomu olarak da isimlendirilen nadir bir tümördür (1). Üçüncü ve dördüncü dekatlarda ve alt ekstremitelerde sık gözlenir (2,3) ve bölgesel lenf bezlerine metastaz yapmaya eğilimlidir (4,5).

İnguinal lenf bezine metastaz yapmış bir TACCS olgusu nadir oluşu ve ayırıcı tanıda güçlüklerle yol açabilmesi nedeniyle, dikkati çekmek amacıyla sunuldu.

Olgu Sunumu

Yaklaşık 4 yıldır dizinde yavaş büyüyen kitle ve kasığında ortaya çıkan şişlik nedeniyle Devlet Hastanesi'ne başvuran 32 yaşında erkek hastada mediastinal, inguinal ve aksiller lenfadenopatiler saptanmış. İnguinal lenf bezlerinden biri eksize edilerek özel bir patoloji laboratuvarına gönderilmiş. Konsültasyon amacıyla Patoloji Anabilim Dalı'na gönderilen preparatlar ve eksizyonel biyopsi materyali yeniden değerlendirildi.

Makroskopik muayenede, 4x4x2 cm ölçülerinde lenf bezi ile uyumlu kapsüllü kitlenin kesit yüzü kirli beyaz renkte, solid homojen görünümde idi. Mikroskopik olarak, lenf bezine ait lenfoid dokuyu bir kenara itmiş, alveoler bir çatı içerisinde yerleşmiş, çoğunluğu şeffaf sitoplazmalı hücrelerden oluşan (Resim 1), arada

saçılmış halde dev hücreler içeren tümör dokusu izlendi (Resim 2).

İmmünohistokimyasal boyamada S-100 ile diffüz kuvvetli (Resim 3), HMB-45 ile yer yer kuvvetli, yer yer zayıf pozitif boyanma gözlenirken (Resim 4), sitokeratin ve desmin ile boyanma görülmedi.

Hastanın yaşı, inguinal lenf nodülü metastazı ile birlikte dizinde yaklaşık dört yıldır var olan ve yavaş büyüyen kitlenin varlığı da göz önüne alınarak, olgu TACCS metastazı olarak rapor edildi.

Tartışma

TACCS, tendon ve sinovyaya yerleşmeye eğilimli(1), derinin malign melanomunun histopatolojik ve ultrastrüktürel özelliklerinin çoğunu paylaşan malign bir tümördür(2).

Tümör kadınları erkeklerden daha fazla etkiler ve çoğunlukla genç erişkinlerde gözlenir. Görülme sıklığı 20-40 yaşları arasında belirgindir. Ancak geniş serilerde yaş dağılımı 7 ile 83 yaş arasında değişmektedir (6,7).

TACSS, en sık alt ekstremitelerde (%75), daha az sıklıkla üst ekstremiteler (%22), gövde (%2.1) ve baş-boyun bölgesinde (%0.9) görülmektedir (6-8).

Tanı sırasında tümör, yavaş büyüyen, olguların yaklaşık yarısında ağrı veya hassasiyete yol açabilen bir kitle olarak gözlenir. Kitlenin ortaya çıkmasından tanı konulmasına kadar geçen sürenin 5 yıldan fazla olması seyrek değildir (7).

32 yaşında erkek hasta olan olgumuzda primer kitle dizde idi ve yaklaşık dört yıllık bir hikayesi vardı.

Radyolojik tetkikler tanıda çok az faydalıdır. Hemen daima kalsifikasyon ve alttaki kemikte

*Bu makale XVI. Ulusal Patoloji Kongresinde(15-19 Ekim 2002 / Pamukkale Denizli) poster olarak sunulmuştur.

Yazışma Adresi: Dr.Mustafa KÖSEM

YYÜ. Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 65200/VAN

Resim 1. İnce fibröz bir çatı ve damar yapıları arasında şeffaf sitoplazmalı tümör hücreleri. Sağ üst köşede lenf bezine ait lenfoid hücreler görülüyor (H-E X125).

Resim 2. Tümör dokusu içine saçılmış birkaç multinükleer dev hücre (H-E X 250).

değişiklikler göstermeyen bir yumuşak doku kitlesi olarak gözükür (7).

Makroskopik olarak tümör iyi sınırlı, fakat nadiren kapsüllü, lobüle veya multinodüler kitle şeklinde gözlenir ve gri-beyaz bir kesit yüzüne sahiptir. Sıklıkla tendon ve aponevrozlar tutulmuştur, fakat üstteki deri ile ilişki yoktur. Tümör büyüklüğü 1-10 cm çapları arasında değişir, fakat olguların çoğunda 2-6 cm

çapındadır. Kesit yüzeyi fokal kanama, nekroz veya kistik değişiklikler ile düzensiz bir görünüm alabilir. Koyu kahverengi veya siyah pigmentasyon odakları olguların yaklaşık 1/5'inde gözlenir (6,7).

Mikroskopik muayenede tümör dokusu, fibrokollagenöz dokunun ince çatısı ile sınırlanmış şeffaf sitoplazmalı, yuvarlak veya iğsi hücrelerin sıkı yuvaları veya kordonlarından

Resim 3. Tümör hücrelerinde S-100 ile diffüz boyanma(İmmünoperoksidaz X 125).

Resim 4. Tümör hücrelerinde HMB-45 ile boyanma. Arada boya almayan lenfoid doku görülüyor (İmmünoperoksidaz X 125).

ibaret üniform bir patern gösterir. Tek başına hücreler oldukça düzenli görünümündedirler, fakat olgudan olguya değişiklik gösterirler. Çoğu durumlarda yuvarlak veya ovoid veziküler nükleuslara, belirgin bazofilik nükleollere ve şeffaf ya da soluk boyanan sitoplazmalara sahiptirler. Arada mononükleer tümör hücreleri ile çevrelenmiş, periferde yerleşmiş 10-15 nükleusa sahip dev hücreler görülebilir. Mitotik figürler nadir olmaya eğilimlidir ve genellikle 10

büyük büyütme sahasında 2-3'den daha azdır. İmmünohistokimyasal olarak tümör hücreleri S-100 için hemen daima ve HMB-45 için çoğunlukla pozitiflerdir. NSE, Leu-7 ve LN-3 ile fokal pozitiflikler de bildirilmiştir (7,9).

Metastatik bir lenf bezinde ayırıcı tanıya, eklem bölgesinde primer kitle olduğunda sinovyal sarkom, tümör hücrelerinin çoğunlukla iğsi görünümde olduğu ve şeffaf sitoplazmalı hücrelerin belirgin olmadığı durumlarda

fibrosarkom, alveoler bir çatının varlığı ve hücrelerin şeffaf sitoplazmalı oluşu nedeniyle renal hücreli karsinom, alveoler çatının yanı sıra belirgin nükleollerin varlığından dolayı epitelooid malign schwannom ve malign melanom , alveoler çatı ile birlikte pleomorfik dev hücrelerin olması nedeniyle de rabdomyosarkom metastazları dahil edilmelidir.

Olgumuzda, histopatolojik görünüm nedeniyle fibrosarkom ve sinovyal sarkom metastazı tanılarından uzaklaşıldı. Ayrıca S-100 ile birlikte HMB-45 pozitifliği de histopatolojik ayırıcı tanıyı destekledi. Sitokeratin ve desmin ile boyanma görülmemesi nedeniyle renal hücreli karsinom ve alveoler rabdomyosarkom metastazı tanılarından, S-100 ile birlikte HMB-45 pozitifliği nedeniyle de epitelooid malign schwannom metastazı tanısından uzaklaşıldı.

Hastanın yaşı ile birlikte, dizde 4 yıllık hikayesi olan bir yumuşak doku tümörünün varlığı da, derinin malign melanomu metastazından çok TACCS metastazı tanısına götürdü.

Tümörün, yeterli tedavi yapıldığı düşünülen vakalarda bile prognozu kötüdür ve çoğu hastada nüks ve metastazlar gelişir (7). Otuz olgulu bir çalışmada 5 yıllık sürvi %54 olarak bildirilmektedir(4).

Olgu özel bir laboratuvarından konsültasyon amacı ile gönderildiğinden primer kitlenin histopatolojisini ve hastalığın seyrini değerlendirme imkanı olmadı.

Sonuç olarak, tendon ve aponevrozların clear cell sarkomu, özellikle metastatik kitle örneklerine tanı konulurken, göz önünde bulundurulmalı ve ayırıcı tanıya giren tümörler iyi değerlendirilmelidir. Ayırıcı tanı için de, sağlıklı ve ayrıntılı bir klinik bilgi, histopatolojik görünüm kadar önemlidir.

Lymph Node Metastasing of the Clear Cell Sarcoma of Tendons and Aponeuroses: Case Report

Abstract:

Clear cell sarcoma of tendons and aponeuroses is a rare soft tissue sarcoma that occurs in tendons and aponeuroses, usually of the lower extremity. It has been shown immunophenotypically and ultrastructurally that this tumor is derived from neuroectoderm and shares a number of features with

cutaneous melanoma. A 32-year-old man patient presented with metastazing clear cell sarcoma of tendons and aponeuroses in inguinal lymph node and clinical and histopathological features are discussed.

Key words: Clear cell sarcoma, Lymph node metastasis

Kaynaklar

1. Kothaj P, Turcan I, Marko L, Cunderlik P, Fukal J, Okapec S. Malignant melanoma of soft parts (clear cell sarcoma)--a rare case of multiorgan localization Rozhl Chir 77:328-333,1998.
2. Graadt van Roggen JF, Mooi WJ, Hogendoorn PC. Clear cell sarcoma of tendons and aponeuroses (malignant melanoma of soft parts) and cutaneous melanoma: exploring the histogenetic relationship between these two clinicopathological entities. J Pathol 186: 3-7,1998.
3. Mackey SL, Hebel J, Cobb MW. Melanoma of the soft parts (clear cell sarcoma): a case report and review of the literature. J Am Acad Dermatol 38:815-19,1998.
4. Deenik W, Mooi WJ, Rutgers EJ, Peterse JL, Hart AA, Kroon BB. Clear cell sarcoma (malignant melanoma) of soft parts: A clinicopathologic study of 30 cases. Cancer 86:969-975,1999.
5. Sara AS, Evans HL, Benjamin RS. Malignant melanoma of soft parts (clear cell sarcoma). A study of 17 cases, with emphasis on prognostic factors. Cancer 65:367-374,1990.
6. Chung EB, Enzinger FM. Malignant melanoma of soft parts. A reassessment of clear cell sarcoma. Am J Surg Pathol. 7:405-413, 1983.
7. Enzinger FM, Weiss SW. (1995) Malignant tumors of the peripheral nerves. In: Enzinger FM, Weiss SW, eds. Soft Tissue Tumors, 3rd ed. St Louis, Mosby, 1995. pp:913- 919.
8. Hicks MJ, Saldivar VA, Chintagumpala MM, Horowitz ME, Cooley LD, Barrish JP, Hawkins EP, Langston C. Malignant melanoma of soft parts involving the head and neck region: review of literature and case report. Ultrastruct Pathol 19:395-400,1995.
9. Swanson PE, Wick MR. Clear cell sarcoma. An immunohistochemical analysis of six cases and comparison with other epithelioid neoplasms of soft tissue. Arch Pathol Lab Med. 113:55-60,1989.